

Fakultät 3 Gesellschaftswissenschaften
Internationaler Studiengang Palliative Care

Pflegedokumentationssysteme in der Palliativversorgung und ihr Verhältnis zur Arbeit von Pflegefachpersonen — ein Scoping Review

Working paper / Preprint

Mai 2026

Wiebke Nicolas-Mayer

E-Mail: wnicolas-mayer@stud.hs-bremen.de

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	IV
Zusammenfassung	VII
Abstract	IX
1. Hintergrund: Pflegedokumentation zwischen Versorgungsqualität und Arbeitsbelastung	1
1.1. Rechtliche und konzeptuelle Anforderungen an Dokumentationsinhalte in Deutschland	1
1.2. Anforderungen an Dokumentation im palliativpflegerischen Alltag.....	2
1.3. Forschungslücke und Zielsetzung dieses Scoping Reviews	3
2. Methode.....	4
2.1. Konzeptuelle Operationalisierung des Begriffs „Pflegedokumentationssystem“	4
2.2. Reviewfrage und PCC-Schema	6
2.3. Suchstrategie	7
2.4. Studienauswahl und methodische Qualitätsbewertung	8
2.5. Datenextraktion und Synthese	9
3. Ergebnisse	9
3.1. Selektionsprozess.....	9
3.2. Studiencharakteristika	10
3.3. Methodische Qualität als kontextuelle Information	11
3.4. Thematische Befunde	12
3.4.1. Handlungssicherheit durch strukturierte Instrumente	12

3.4.2. Verbesserung der Kommunikation und technische Barrieren bei elektronischen Systemen.....	13
3.4.3. Aufwand und Sicherheitsverlust durch defizitäre Struktur bei individuellen und spirituellen Inhalten	13
3.4.4. Unsicherheit und erschwerte Kommunikation durch unzureichende Medikationsdokumentation, insbesondere bei Sedativa.....	14
3.4.5. Mehraufwand und Unsicherheit durch schwer nachvollziehbare Inhalte zu Advance Care Planning (ACP)	14
4. Diskussion.....	14
4.1. Zentrale Befunde zur Reviewfrage	14
4.2. Identifizierte Empfehlungen aus dem aktuellen Forschungsstand	15
4.3. Spannungsfelder und ungelöste Fragen in der Forschungsliteratur	17
4.3.1. Strukturierung versus Individualisierung.....	18
4.3.2. Selbsterfassung versus Fremderfassung.....	18
4.3.3. Dokumentation als Entlastung versus Dokumentation als Belastung....	18
4.3.4. Mehrfacherfassung versus architektonische Eindeutigkeit	19
4.4. Stärken und Limitationen dieses Scoping Reviews.....	20
4.5. Implikationen für Praxis, Politik und Forschung.....	21
4.6. Perspektiven: Vom Dokumentationssystem zum wissensintegrierenden System.....	22
5. Schlussfolgerung	23
Literaturverzeichnis	24
Anhangsverzeichnis	30

Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1	PCC-Schema	Seite 7
Tabelle 2	Übersicht der eingeschlossenen Studien mit Operationalisierungszuordnung	Seite 11
Tabelle 3	Übersicht der identifizierten Empfehlungsdomänen	Seite 16
Abbildung 1	PRISMA-ScR-Flowchart	Seite 44
Abbildung 2	Verteilung der Studiendesigns	Seite 52
Abbildung 3	Kreisdiagramm der kritischen Bewertung nach JBI	Seite 53

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AAPV	Allgemeine ambulante Palliativversorgung
ACP	Advance Care Planning
AKPS	Australia-modified Karnofsky Performance Status
AWMF	Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
BDS	Buffalo Delirium Scale
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
CINAHL	Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
DAK	Deutsche Angestellten-Krankenkasse
DHPV	Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e. V.
DNQP	Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege
EAPC	European Association for Palliative Care

ECHR	Electronic Cross-Facility Health Record
EoL	End of Life
E-PaCCS	Electronic Palliative Care Coordinating Systems
ESAS	Edmonton Symptom Assessment System
FICA	Faith, Importance, Community, Address in Care (Spiritual Assessment Tool)
G-BA	Gemeinsamer Bundesausschuss
GRADE	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluations
HOPE	Hospiz- und Palliativ-Erhebung
IPOS	Integrated Palliative care Outcome Scale
JBI	Joanna Briggs Institute
KI	Künstliche Intelligenz
MeSH	Medical Subject Headings
MIDOS	Minimales Dokumentationssystem für Palliativpatient:innen
NCP	Nursing Care Plan
OPS	Operationen- und Prozedurenschlüssel
PBA	Palliativmedizinisches Basisassessment
PCC	Population, Concept, Context
PCPSS	Palliative Care Problem Severity Score
PfIBG	Pflegeberufegesetz
POMS-NAME	Pain, Orientation/Oral health, Mobility, Social situation, Nausea/vomiting, Appetite, Medication, Elimination (Aide-Mémoire)
PPR 2.0	Pflegepersonalregelung 2.0
PPS	Palliative Performance Scale

PRISMA-ScR	Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses — Extension for Scoping Reviews
PRO	Patient-Reported Outcome
PROSPERO	International Prospective Register of Systematic Reviews
RCT	Randomized Controlled Trial
SAPV	Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
SAS	Symptom Assessment Scale
SGB V	Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (Gesetzliche Krankenversicherung)
TK	Techniker Krankenkasse
TRIG	Texas Revised Inventory of Grief
ZBI	Zarit Burden Interview

Länderkürzel

Kürzel	Land
AUS	Australien
DEU	Deutschland
FIN	Finnland
GBR	Großbritannien
NOR	Norwegen
SWE	Schweden
UGA	Uganda
USA	Vereinigte Staaten von Amerika

Zusammenfassung

Hintergrund: Pflegedokumentation in der spezialisierten Palliativversorgung steht im Spannungsfeld zwischen rechtlich-leistungsrechtlichen Anforderungen, palliativfachlicher Symptom- und Phasenerfassung sowie wachsendem Zeit- und Personaldruck. Bestehende Dokumentationssysteme in deutschen Krankenhäusern wurden historisch für kurative Versorgungskontexte entwickelt und bilden palliativspezifische Versorgungsdimensionen nur unzureichend ab. Es fehlt eine systematische Übersicht über die international beschriebenen Pflegedokumentationssysteme im Palliativkontext und ihren Bezug zur Arbeit von Pflegefachpersonen.

Ziel und Fragestellung: Dieses Scoping Review kartiert den internationalen Forschungsstand zu Pflegedokumentationssystemen in der Palliativversorgung. Geleitet wird die Übersicht von der Frage: Was ist aus der internationalen Forschungsliteratur bekannt über Pflegedokumentationssysteme in der Palliativversorgung erwachsener Patient:innen, und in welcher Weise stehen diese Systeme im Zusammenhang mit arbeitsbezogenen Erfahrungen und Erlebensaspekten von Pflegefachpersonen?

Methodik: Durchführung nach dem methodischen Rahmen des Joanna Briggs Institute (Peters et al., 2020), Berichterstattung nach PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018). Der Kernbegriff *Pflegedokumentationssystem* wurde dreistufig operationalisiert (funktionale Definition, Kategorien A–D des Studiengegenstands, Protokoll der Einschlussbegründung aller eingeschlossenen Studien auf Einzelstudienebene). Systematische Recherche in PubMed®, CINAHL® und Cochrane Library® am 17. Juli 2025 für den Zeitraum 2011–2025. Screening durch zwei unabhängige Reviewerinnen in Rayyan®. Methodische Qualitätsbewertung der eingeschlossenen Studien nach JBI als kontextuelle Information ohne Synthese-Einfluss.

Ergebnisse: Eingeschlossen wurden 18 Studien aus Europa (n=10), den USA (n=5), Australien (n=2) und Uganda (n=1). Die kartierte Forschungslandschaft umfasst elektronische und papierbasierte Dokumentationsplattformen, strukturierte As-

essmentinstrumente mit Dokumentationsfunktion, Strukturierungs- und Erinnerungshilfen sowie inhaltliche Anforderungen an pflegerische Palliativdokumentation. Fünf thematische Cluster wurden identifiziert: Handlungssicherheit durch strukturierte Instrumente, Kommunikation und technische Barrieren elektronischer Systeme, Aufwand und Sicherheitsverluste durch defizitäre Struktur, Unsicherheit durch unzureichende Medikationsdokumentation sowie Mehraufwand durch schwer nachvollziehbare Inhalte zu Advance Care Planning.

Schlussfolgerung: Pflegedokumentationssysteme in der Palliativversorgung sind ein heterogenes, methodisch ungesättigtes Forschungsfeld. Strukturierte Instrumente stärken Handlungssicherheit und interprofessionelle Kommunikation, sofern sie benutzerfreundlich, interoperabel und mit verbindlichen Standards verknüpft sind. Spirituelle, individualisierte und Sterbephasen-bezogene Versorgungsdimensionen bleiben in bestehenden Systemen weitgehend unsichtbar. Die Befunde verweisen zudem auf ein in der Forschungsliteratur kaum explizit benanntes Architekturproblem: Dokumentationsvereinfachung ist weniger eine Frage des Umfangs als eine Frage gerichteter Datenflusslogik zwischen Selbsterfassung, Verlaufsdokumentation, Phasenwechsel und leistungsrechtlicher Erfassung. Eine partizipative, palliativfachlich fundierte Entwicklung spezialisierter Dokumentationsmodule unter Einbezug von Pflegefachpersonen bleibt das zentrale Forschungs- und Entwicklungsdesiderat.

Schlagwörter: Palliative Care, Pflegedokumentation, Scoping Review, Pflegefachpersonen, Symptom-Assessment, PRISMA-ScR

Abstract

Background: Nursing documentation in specialist palliative care operates within a field of tension between legal and reimbursement-related requirements, palliative symptom and phase assessment, and growing time and staffing pressures. Existing documentation systems in German hospitals were historically developed for curative care contexts and represent palliative-specific care dimensions only inadequately. A systematic overview of the nursing documentation systems described internationally in the palliative context, and of their relationship to the work of nurses, is lacking.

Aim and research question: This scoping review maps the international state of research on nursing documentation systems in palliative care. The review is guided by the question: What is known from the international research literature about nursing documentation systems in the palliative care of adult patients, and in what ways do these systems relate to work-related experiences and perceptions of nurses?

Methods: Conducted according to the methodological framework of the Joanna Briggs Institute (Peters et al., 2020), with reporting following PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018). The core concept of nursing documentation system was operationalised in three stages (functional definition, category scheme A–D of the study object, study-level inclusion-rationale protocol). A systematic search was carried out in PubMed®, CINAHL® and the Cochrane Library® on 17 July 2025 for the period 2011–2025. Screening was performed by two independent reviewers in Rayyan®. Methodological quality of the included studies was appraised using JBI tools as contextual information, without influence on the synthesis.

Results: Eighteen studies were included, from Europe (n=10), the USA (n=5), Australia (n=2) and Uganda (n=1). The mapped research landscape comprises electronic and paper-based documentation platforms, structured assessment instruments with a documentation function, structuring and reminder aids, and content-related requirements for nursing palliative documentation. Five thematic clusters

were identified: practice confidence through structured instruments; communication and technical barriers of electronic systems; effort and losses of safety due to deficient structure; uncertainty due to inadequate medication documentation; and additional effort due to poorly traceable content relating to advance care planning.

Conclusion: Nursing documentation systems in palliative care are a heterogeneous, methodologically unsaturated field of research. Structured instruments strengthen practice confidence and interprofessional communication, provided they are user-friendly, interoperable and linked to binding standards. Spiritual, individualised and dying-phase-related care dimensions remain largely invisible in existing systems. The findings further point to an architectural problem rarely made explicit in the research literature: simplifying documentation is less a question of volume than of directed data-flow logic between patient self-assessment, progress documentation, phase transitions and reimbursement-related recording. A participatory, palliative-care-grounded development of specialised documentation modules with the involvement of nurses remains the central research and development desideratum.

Keywords: palliative care, nursing documentation, scoping review, nurses, symptom assessment, PRISMA-ScR

1. Hintergrund: Pflegedokumentation zwischen Versorgungsqualität und Arbeitsbelastung

„Wer schreibt, bleibt.“ Dieser Satz beschreibt das alltagspraktische Spannungsfeld pflegerischer Dokumentation: Sie bindet Zeit, die in der direkten Versorgung fehlt — und sie ist zugleich rechtlich, fachlich und leistungsrechtlich unverzichtbar. In der Palliativversorgung verschärft sich dieses Spannungsfeld. Schwerkranke und sterbende Menschen erleben hochdynamische körperliche, psychische, soziale und spirituelle Belastungen, die eine engmaschige, mehrdimensionale Erfassung erfordern [1] [2, 3] . Standardisierte palliative Assessmentinstrumente schaffen dafür eine gemeinsame Sprache und einheitliche Bezugswerte im interdisziplinären Team [1]. Pflegefachpersonen nehmen in dieser Versorgung eine zentrale Rolle ein — sowohl in der direkten Patient:innenversorgung als auch in der schriftlich fixierten Verlaufsbeobachtung, die die Grundlage für gemeinsame Therapieentscheidungen bildet [2, 3].

Gleichzeitig steht die deutsche Palliativversorgung unter struktureller Belastung. Der demografische Wandel führt zu sinkenden Ausbildungszahlen bei steigender Versorgungsnachfrage [4]. Pflegefachpersonen weisen überdurchschnittliche Krankheitstage auf [5, 6], während der Bedarf an Palliativversorgung am Lebensende kontinuierlich wächst [7, 8]. Strukturierte Dokumentationssysteme könnten in diesem Kontext zur Entlastung beitragen — sofern sie tatsächlich auf die Anforderungen palliativpflegerischer Arbeit zugeschnitten sind.

1.1. Rechtliche und konzeptuelle Anforderungen an Dokumentationsinhalte in Deutschland

Unter Pflegedokumentation wird in diesem Review die systematische, schriftliche oder digitale Erfassung pflegerelevanter Informationen verstanden — Beobachtungen, Risiken, Pflegeziele, geplante und durchgeführte Maßnahmen sowie Reaktionen der pflegebedürftigen Person. Sie bildet die Grundlage individueller Pflegeplanung, unterstützt die interprofessionelle Zusammenarbeit und dient als rechtlicher Nachweis pflegerischen Handelns [9, 10].

Davon analytisch zu unterscheiden ist das Pflegedokumentationssystem (siehe Abschnitt 2.1) — das strukturelle oder technische Werkzeug, mit dem dokumentiert wird: elektronische Plattform, papierbasiertes System, standardisiertes Assessmentinstrument mit Dokumentationsfunktion oder Strukturierungshilfe. Was dokumentiert werden kann und wie, hängt davon ab, welches System dafür zur Verfügung steht.

Die Dokumentationspflicht im Gesundheitswesen ist gesetzlich in § 630f BGB geregelt. Sie verlangt die zeitnahe, vollständige und verständliche Aufzeichnung aller wesentlichen Maßnahmen und Behandlungsergebnisse [11]. Nach dem Pflegeberufegesetz (§ 5 PfIBG) gehören Bedarfsermittlung, Steuerung des Pflegeprozesses, Qualitätssicherung und Dokumentation zu den vorbehaltenen Aufgaben des examinierten Pflegepersonals [9, 12]. Gleichzeitig bildet die Pflegedokumentation die Grundlage für die Personalausstattung nach PPR 2.0 [13]. Darüber hinaus orientiert sich die Dokumentation am Pflegeprozess und an pflegewissenschaftlichen Standards wie den DNQP-Expertenstandards und den Palliativempfehlungen der S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin [14, 15]. Sie sollte prozessbezogen, datenbasiert und individualisiert sein, um professionelles pflegerisches Handeln zu leiten [10].

1.2. Anforderungen an Dokumentation im palliativ-pflegerischen Alltag

Die Anforderungen an Struktur und Inhalt pflegerischer Dokumentation variieren zwischen den Versorgungssettings. In der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung (AAPV) erfolgt die Versorgung überwiegend ohne standardisierte Assessments; der Fokus liegt auf symptomorientierter Planung. In der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) hingegen sind strukturierte Instrumente wie der HOPE-Fragebogen, Notfallplanung und dokumentierte Telefonkontakte zentrale, durch die G-BA-Richtlinie geforderte Elemente [16]. In stationären Hospizen rücken pflegerische Beobachtungen, biografische Aspekte und Angehörigenarbeit in den Vordergrund — auf Grundlage der Rahmenvereinbarung nach § 39a SGB V [17] und der Empfehlungen des Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) und des Deutschen Hospiz- und Palliativ Verband e. V. (DHPV).

Im klinischen Palliativsetting ist Dokumentation ein zentrales Kriterium für die Abrechnung komplexer Behandlungen über OPS. Anforderungen wie das palliativmedizinische Basisassessment (PBA) und die genannten OPS-Kodes erfordern eine strukturierte und kontinuierliche Erfassung — einschließlich Teambesprechungen, multiprofessioneller Interventionen und klar formulierter Therapieziele [18]. Pflegefachpersonen sind verantwortlich für die regelmäßige Erfassung und Dokumentation palliativer Vitalparameter mit standardisierten Assessments. Diese Daten dienen interprofessionell der Bestimmung der Palliativphase, der Versorgungs- und Therapieplanung sowie der Qualitätssicherung [1, 10]. Neben Symptomen sind auch Wirkungen pflegerischer Maßnahmen, Beratungsleistungen, Angebote für Angehörige sowie vorausschauende Notfallpläne und Inhalte des Advance Care Planning (ACP) zu dokumentieren.

Zunehmend werden digitale Dokumentationssysteme eingesetzt, die auf die spezifischen Anforderungen ambulanter und stationärer Settings zugeschnitten sind. Mobile Systeme integrieren standardisierte Instrumente wie MIDOS, IPOS oder HOPE und erleichtern die multiprofessionelle Zusammenarbeit. In Kliniken kommen Krankenhausinformationssysteme zum Einsatz, die in unterschiedlichem Maße palliativfachlich angepasst sind. Darüber hinaus untersuchen Forschungsprojekte innovative digitale Technologien, insbesondere den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Erleichterung der Symptom- und Verlaufsdokumentation und zur Verarbeitung von Daten zu Krankheitsverläufen [19, 20]

1.3. Forschungslücke und Zielsetzung dieses Scoping Reviews

Trotz wachsender internationaler Evidenz zu Dokumentationssystemen im Gesundheitswesen besteht eine spezifische Lücke: Es fehlt eine systematische Kartierung der Forschungsliteratur zu Pflegedokumentationssystemen in der Palliativversorgung, die gleichzeitig das Spektrum untersuchter Systeme und ihren Bezug zu pflegerischer Arbeit sichtbar macht. Ein eigenes systematisches Vorgehen ist auch deshalb angezeigt, weil der Begriff *Pflegedokumentationssystem* in der Literatur uneinheitlich verwendet wird — von elektronischen Patientenakten über

standardisierte Assessmentinstrumente bis hin zu Erinnerungshilfen — und eine konzeptuelle Transparenz für die Synthese erforderlich ist.

Dieses Scoping Review setzt an dieser Lücke an. Es zielt nicht auf eine Aussage zur Wirksamkeit einzelner Systeme — dafür ist die Evidenzlage zu heterogen — sondern auf eine deskriptive Kartierung des Feldes, die Identifikation thematischer Schwerpunkte und Forschungslücken sowie die Sichtbarmachung ableitbarer Empfehlungen.

2. Methode

Dieses Scoping Review wurde durchgeführt nach dem methodischen Rahmen des Joanna-Briggs-Instituts (JBI) [21, 22]. Das Reporting erfolgt entlang der Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews [23]. Die ausgefüllte PRISMA-ScR-Checkliste findet sich in Anhang 1.

Die Entscheidung für ein Scoping Review – statt eines klassischen systematischen Reviews – folgt der Logik der zugrundeliegenden Forschungsfrage: Es geht um die Kartierung eines heterogenen Forschungsfeldes mit dem Ziel, vorhandene Konzepte, Forschungslücken und ableitbare Empfehlungen sichtbar zu machen – nicht um die Beantwortung einer eng definierten Wirksamkeitsfrage.

2.1. Konzeptuelle Operationalisierung des Begriffs „Pflegedokumentationssystem“

Der Begriff *Pflegedokumentationssystem* wird in der internationalen Literatur uneinheitlich verwendet. Um Transparenz über den Geltungsbereich dieses Reviews herzustellen, wurde der Kernbegriff in einem dreistufigen Vorgehen operationalisiert.

Stufe 1 — Funktionale Definition. Ein Pflegedokumentationssystem wird in diesem Review definiert als jede strukturierte oder unstrukturierte Form schriftlicher, papierbasierter oder digitaler Erfassung pflegerelevanter Patient:innendaten, die mindestens eine der folgenden vier Funktionen erfüllt:

- Verlaufsdokumentation — Erfassung pflegerelevanter Beobachtungen, Maßnahmen oder Patient:innenäußerungen über die Zeit;

- Interprofessionelle Kommunikation — Bereitstellung schriftlich fixierter Information für andere Berufsgruppen oder Schichten;
- Versorgungssteuerung — Grundlage für klinische Entscheidungen, Maßnahmenplanung oder Ressourcenallokation;
- Refinanzierung und Qualitätssicherung — Grundlage für leistungsrechtliche Abbildung pflegerischer Tätigkeit (PPR 2.0, OPS-Komplexpauschalen 8-98e, 8-98h, 1-774) sowie für externe Qualitätsnachweise.

Diese vier Funktionen sind aus rechtlichen und fachlichen Standards ableitbar: § 630f BGB (Dokumentationspflicht), § 5 PflBG (Vorbehaltsaufgaben der Pflege), S3-Leitlinie Palliativmedizin (Deutsche Krebsgesellschaft et al., 2020), EAPC-Standards (Radbruch & Payne, 2011) und PPR-2.0-Anwendungsvorschriften (Burghardt, 2023). Die vierte Funktion wird bewusst als eigenständige Funktion ausgewiesen, da sie in Deutschland prägt, *was* wie dokumentiert wird, und damit unmittelbare Validitäts- und Anwendbarkeitsbedingungen für Pflegedokumentation in Krankenhäusern setzt.

Stufe 2 — Einschlusslogik nach Studiengegenstand. Eine Studie wurde eingeschlossen, wenn ihr untersuchter Gegenstand unter mindestens eine der folgenden vier Kategorien fällt und der Bezug zur Pflegedokumentation in der Palliativversorgung in der Studie explizit hergestellt wird:

- Kategorie A — Elektronische oder papierbasierte Dokumentationsplattformen, Patientenakten, Nursing Care Plans oder Freitext-Notizsysteme.
- Kategorie B — Strukturierte Assessment- oder Erfassungsinstrumente, die als integraler Bestandteil der Pflegedokumentation eingesetzt werden.
- Kategorie C — Strukturierungs-, Erinnerungs- oder Entscheidungsunterstützungshilfen zur Dokumentation.
- Kategorie D — Inhaltliche Anforderungen, Lücken oder Empfehlungen an pflegerische Dokumentation in der Palliativversorgung.

Für Kategorie B gilt ein präzisierendes Einschlusskriterium: Ein Assessmentinstrument zählt nur dann als Bestandteil eines Pflegedokumentationssystems, wenn

die untersuchte Studie mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt: (a) die Anwendung in der Routinedokumentation der Pflege ist Studiengegenstand, nicht nur einmalige Erhebung im Studienkontext; (b) die Dokumentationsfunktion (schriftliche Verlaufsfixierung, Kommunikation, Versorgungssteuerung, Refinanzierung) wird in der Studie explizit thematisiert; (c) die Studie untersucht Auswirkungen auf pflegerische Arbeit oder auf Dokumentationsqualität bzw. -vollständigkeit.

Bewusst ausgeschlossen wurden: rein psychometrische Validierungsstudien ohne Bezug zur Dokumentations- oder Versorgungspraxis, Studien zu Assessmentinstrumenten in rein kurativen Versorgungskontexten sowie Studien zu Patient-outcomes als primärem Endpunkt ohne Bezug zur Dokumentationspraxis der Pflege.

Stufe 3 — Protokoll der Einschlussbegründung aller eingeschlossenen Studien.

Um die Einschlussentscheidungen auf Einzelstudienebene nachvollziehbar zu machen, wurde für jede eingeschlossene Studie ein Eintrag in einem Entscheidungsprotokoll (Protokoll der Einschlussbegründung aller eingeschlossenen Studien, Anhang 2) erstellt. Dieser dokumentiert Kategoriezuordnung, Einschlussbegründung und kritische Reflexion. Dies betrifft insbesondere Grenzfälle wie die Studie von Breier et al. (2018) zur Buffalo Delirium Scale, die als Kategorie-B-Studie eingeschlossen wurde aufgrund der Routine-Erfassung im Versorgungsverlauf (817 Patient:innen, 4.992 Assessments) und ihrer Versorgungssteuerungsfunktion bei der Differenzierung zwischen Delir und Demenz – einer Differenzierung, die zugleich Ausgangspunkt für perspektivische KI-gestützte Früherkennungssysteme im Dokumentationskontext sein kann.

2.2. Reviewfrage und PCC-Schema

In Übereinstimmung mit der Scoping-Review-Methodik wurde die Reviewfrage entlang des PCC-Schemas (Population, Concept, Context) formuliert [22]:

Hauptfrage:

Was ist aus der internationalen Forschungsliteratur bekannt über Pflegedokumentationssysteme in der Palliativversorgung erwachsener Patient:innen, und in welcher Weise stehen diese Systeme im Zusammenhang mit arbeitsbezogenen Erfahrungen und Erlebensaspekten von Pflegefachpersonen?

Unterfragen:

- 1. Welche Arten von Pflegedokumentationssystemen werden in der Forschungsliteratur zur Palliativversorgung beschrieben?*
- 2. Welche pflegebezogenen Aspekte (Handlungssicherheit, interprofessionelle Kommunikation, Arbeitsbelastung, Sichtbarkeit pflegerischer Versorgungsdimensionen) werden in diesen Studien thematisiert?*
- 3. Welche Empfehlungen zur Gestaltung pflegerischer Dokumentation in der spezialisierten Palliativversorgung lassen sich aus dem kartierten Forschungsstand identifizieren?*

Tabelle 1: PCC-Schema

<i>Element</i>	<i>Operationalisierung</i>
<i>Population</i>	Pflegefachpersonen in der allgemeinen und spezialisierten Palliativversorgung (ambulant, stationär, Hospiz)
<i>Concept</i>	Pflegedokumentationssysteme im Sinne der in Abschnitt 2.1 entwickelten Operationalisierung (Kategorien A–D)
<i>Context</i>	Palliativversorgung erwachsener Patient:innen, international, Publikationszeitraum 2011–2025

Tabelle 1: PCC-Schema, eigene Darstellung

2.3. Suchstrategie

Eine explorative Vorstudie im Juli 2025 diente der Entwicklung der finalen Suchstrategie und der Sondierung des theoretischen Rahmens. Im gleichen Zuge wurde geprüft, ob im internationalen Reviewregister PROSPERO ein laufender Reviewprozess mit vergleichbarer Fragestellung registriert ist; dies war nicht der Fall.

Die finale Recherche erfolgte am 17. Juli 2025 in den Datenbanken PubMed®, CINAHL® und Cochrane Library®. Verwendet wurden kontrollierte Schlagwörter

(MeSH, CINAHL Headings) sowie Freitextbegriffe zu den drei Themenfeldern *Palliative Care*, *Pflegedokumentation* und *pflegerische Fachpersonen*, kombiniert mit booleschen Operatoren (AND/OR) und Trunkierungen. Die vollständige Suchstrategie ist in Anhang 3 dokumentiert.

Der Publikationszeitraum 2011–2025 wurde gewählt, weil 2011 das EAPC-White-Paper zu europäischen Standards für Hospiz- und Palliativversorgung erschien (Radbruch & Payne, 2011), dass die fachliche Rahmung pflegerischer Palliativversorgung in Europa wesentlich strukturiert.

Eingeschlossen wurden quantitative Primärstudien (RCTs, quasi-experimentelle Designs, Vorher-Nachher-Studien, Kohortenstudien), Mixed-Methods-Studien sowie qualitative Studien, sofern sie strukturierte Anforderungen oder Inhalte zur Gestaltung pflegerischer Dokumentationssysteme oder arbeitsbezogene Aspekte für Pflegefachpersonen im Sinne der in Abschnitt 2.1 operationalisierten Konzepte berichteten. Ausgeschlossen wurden Reviews, Kommentare, Editorials, Essays, Poster, Studienprotokolle sowie Studien ohne Bezug zur Pflegedokumentation in der Palliativversorgung.

2.4. Studienauswahl und methodische Qualitätsbewertung

Das Screening wurde mit Unterstützung der KI-gestützten Literaturverwaltungssoftware Rayyan® durchgeführt. Titel und Abstracts wurden durch zwei unabhängige Reviewerinnen nach dem Vier-Augen-Prinzip gescreent. Bei Dissens erfolgte konsensuelle Entscheidung. Die Volltextprüfung erfolgte durch die Erstautorin mit palliativpflegerischer Praxiserfahrung. Zur Sprachunterstützung beim Volltextscreening wurde im ersten Lesedurchgang DeepL® eingesetzt; im zweiten Lesedurchgang erfolgte die Prüfung in der Originalsprache ohne Übersetzungssoftware.

Die methodische Qualität der eingeschlossenen Studien wurde mit den studientypspezifischen Checklisten des Joanna Briggs Institute [24] bewertet. Im Sinne der Scoping-Review-Logik [21, 22] wurde die JBI-Bewertung jedoch nicht als Einschluss- oder Ausschlusskriterium verwendet, sondern dient ausschließlich als

kontextuelle Information zur Einordnung der Befunde. Die Qualitätsbewertung findet sich in Anhang 5.

Zwei im Volltext-Screening ursprünglich gesichtete Studien wurden aus inhaltlichen Gründen ausgeschlossen und sind in Anhang 6 dokumentiert: Wye et al. (2016) untersucht E-PaCCS-Systeme primär in Bezug auf den Sterbeort als Endpunkt und nicht in Bezug auf pflegerische Dokumentationspraxis [25]; Mayahara et al. (2024) ist eine technische Feasibility-Studie zur App-Entwicklung ohne ausreichende Untersuchung der Dokumentationsfunktion im Sinne der hier verwendeten Operationalisierung [26].

2.5. Datenextraktion und Synthese

Die Datenextraktion erfolgte entlang eines vorab strukturierten Extraktionsrasters: Autor:in, Jahr, Land, Studiendesign, Population, Setting, untersuchter Dokumentationsgegenstand, zugeordnete Operationalisierungskategorie (A–D), zentrale Befunde und ableitbare Empfehlungen.

Die Synthese folgt dem deskriptiv-kartierenden Vorgehen nach Peters et al. (2020): Befunde wurden induktiv-thematisch geclustert, ohne quantitative Aggregation. Die identifizierten thematischen Cluster (siehe Abschnitt 3.4) gehen quer durch die Operationalisierungskategorien hindurch und repräsentieren eine inhaltsgeleitete Strukturierung der Forschungslandschaft. Die in den Einzelstudien formulierten oder ableitbaren Empfehlungen wurden in einer strukturierten Empfehlungsmatrix (Tabelle 3 sowie ausführlich Anhang 10) zusammengeführt und nach Themenfeldern geordnet. Die Synthese referenziert dabei durchgängig die in Abschnitt 2.1 entwickelte Operationalisierung, sodass jeder Befund einer der vier definierten Dokumentationsfunktionen zugeordnet werden kann.

3. Ergebnisse

3.1. Selektionsprozess

Die systematische Recherche in PubMed®, CINAHL® und Cochrane Library® erbrachte 881 Treffer (PubMed: n = 481; CINAHL: n = 365; Cochrane: n = 35). Nach Dublettenbereinigung (n = 165) verblieben 716 Datensätze für das Titel-Abstract-

Screening. Im Titel-Abstract-Screening wurden 663 Datensätze ausgeschlossen; 54 Volltexte wurden auf Eignung geprüft. Nach Volltextprüfung wurden 36 Studien ausgeschlossen (Ausschlussgründe siehe Anhang 6). Die finale Synthese umfasst 18 Studien. Der PRISMA-ScR-Flowchart ist in Anhang 4 dargestellt.

3.2. Studiencharakteristika

Die 18 eingeschlossenen Studien stammen aus fünf europäischen Ländern (Deutschland: n = 4; Norwegen: n = 2; Finnland: n = 2; Großbritannien, Schweden: je n = 1), den USA (n = 5), Australien (n = 2) und Uganda (n = 1). Das Publikationsjahr verteilt sich auf 2012 bis 2025, mit Schwerpunkt ab 2019 (n = 12).

Hinsichtlich des Studiendesigns dominieren qualitative Studien (n = 7), gefolgt von quasi-experimentellen Studien (n = 3), Mixed-Methods-Studien (n = 3), Kohorten- und Querschnittsstudien (n = 4) sowie einer Fallserie (n = 1). Randomisiert-kontrollierte Studien wurden nicht identifiziert. Eine grafische Übersicht der Studiendesigns findet sich in Anhang 8.

Die Settings umfassen stationäre Palliativstationen (n = 6), stationäre Hospize und ambulante Versorgung (je n = 4), pädiatrische Palliativversorgung (n = 1) sowie übergreifende Versorgungskontexte (n = 3). Die Stichprobengrößen variieren erheblich – von 13 Pflegefachpersonen in einer qualitativen Studie (Dadich et al., 2023) bis zu 35.232 Patient:innenakten in einer retrospektiven Kohortenstudie (Harrold et al., 2014).

Die Zuordnung der Studien zu den vier Operationalisierungskategorien (Abschnitt 2.1) ist in Tabelle 2 dargestellt; mehrere Studien lassen sich aufgrund ihres Untersuchungsgegenstands gleichzeitig mehreren Kategorien zuordnen.

Tabelle 2: Übersicht der eingeschlossenen Studien mit Operationalisierungszuordnung (gekürzte Darstellung; vollständige Studiencharakteristika in Anhang 8)

Autor:in, Jahr	Land	Design	Untersuchter Dokumentationsgegenstand	Kategorie
Breier et al., 2018	USA	Quasi-experimentell	Buffalo Delirium Scale (BDS)	B
Busse et al., 2021	DEU	Qualitativ (Think-aloud)	Sektorenübergreifende elektronische Patientenakte (ECHR)	A
Dadich et al., 2023	AUS	Quasi-experimentell	POMSNAME (Aide-Mémoire)	C
Davis et al., 2022	USA	Quasi-experimentell	EoL Order Sets	C
Grudzen et al., 2019	USA	Fallserie	Standardisiertes Fidelity-Protokoll (ESAS, PPS, FICA, ZBI, TRIG)	B, D
Harrold et al., 2014	USA	Retrospektive Kohorte	Performance-Status-Dokumentation (PPS)	B, D
Hynnekleiv et al., 2024	NOR	Qualitativ (Inhaltsanalyse)	Pflegedokumentation spiritueller Versorgung	A, D
Hynnekleiv et al., 2025	NOR	Qualitativ (Inhaltsanalyse)	NCPs und Freitext-Notizen	A, D
Kuusisto et al., 2022	FIN	Qualitativ (Interviews)	Informationsübergaben in der Palliativversorgung	A, D
Kuusisto et al., 2023	FIN	Qualitativ (Interviews)	ACP-Dokumentation	A, D
Ma et al., 2024	USA	Querschnitt	ACP-Inhalte	D
Meesters et al., 2022	DEU	Mixed Methods (Kohorte)	Sedativadokumentation	A, D
Näppä et al., 2016	SWE	Fall-Kontroll	Performance Status, Überleben, Versorgungskosten	B
Natuhwera et al., 2021	UGA	Mixed Methods (Querschnitt)	Papierbasiertes Dokumentationssystem	A
Radionova et al., 2020	DEU	Qualitativ (Interviews)	Patient-Reported Outcome-Systeme	B
Suslow et al., 2023	DEU	Qualitativ (Interviews)	Informationssystem Palliative Care (ISPC)	A
To et al., 2012	AUS	Querschnitt	Symptom-Selbst-/Fremderfassung	B
Vivat et al., 2019	GBR	Mixed Methods	Sedativa-Erfassung in Dokumentation	A, D

Tabelle 2: Übersicht der eingeschlossenen Studien mit Operationalisierungszuordnung, eigene Darstellung

3.3. Methodische Qualität als kontextuelle Information

Die JBI-Bewertung der eingeschlossenen Studien ergibt eine heterogene methodische Qualität: zwei Studien sind als „sehr gut“ (90–100 % erfüllter Kriterien), elf als „gut“ (75–89 %), vier als „befriedigend“ (65–74 %) und eine als „ausreichend“ (55–

64 %) klassifiziert. Eine grafische Übersicht findet sich in Anhang 9. Wie in Abschnitt 2.4 dargelegt, dient diese Bewertung der Einordnung der Befunde, nicht der Syntheseaggregation.

3.4. Thematische Befunde

Aus der Datenextraktion wurden induktiv fünf thematische Cluster identifiziert, die quer durch die Operationalisierungskategorien verlaufen und unterschiedliche Aspekte des Verhältnisses zwischen Dokumentationssystem und pflegerischer Arbeit beleuchten.

3.4.1. Handlungssicherheit durch strukturierte Instrumente

Mehrere Studien zeigen, dass strukturierte Erfassungsinstrumente die Handlungssicherheit von Pflegefachpersonen erhöhen können. Breier et al. (2018) demonstrierten an einer großen ambulanten Palliativpopulation eine verbesserte Differenzierungsfähigkeit zwischen Delir und Demenz durch die Buffalo Delirium Scale [27]. Dadich et al. (2023) berichten für das Aide-Mémoire POMSNAME eine signifikante Verbesserung der Dokumentationsvollständigkeit in neun Versorgungsdomänen ($p < 0,001$), wobei sich insbesondere die Dokumentation der sozialen Situation (+170,1 %), der Orientierung (+116,9 %) und der Übelkeit (+105,6 %) erhöhte [28]. Davis et al. (2022) zeigten, dass elektronische End-of-Life-Order-Sets in Kombination mit Schulung die wahrgenommene Kompetenz (Score-Anstieg von 51,21 auf 54,54; $p = 0,011$) und das Komfortempfinden onkologischer Pflegefachpersonen in der Versorgung am Lebensende erhöhten – besonders bei weniger erfahrenen Pflegenden [29].

Quantitative Beobachtungsstudien ergänzen dieses Bild: Näppä et al. (2016) und Harrold et al. (2014) belegen Zusammenhänge zwischen dokumentiertem Performance Status, Überleben und Versorgungsaufwand [30, 31]; Harrold et al. identifizieren 14 Prädiktoren für höhere Visitfrequenzen und leiten daraus einen *Visit Based Acuity Index* zur Ressourcenplanung ab [30]. To et al. (2012) zeigen systematische Diskrepanzen zwischen Patient:innen- und Pflegeeinschätzungen, was für die Diskussion um Selbst- versus Fremderfassung relevant ist (siehe Abschnitt

4.3) [32]. Grudzen et al. (2019) belegen für ein standardisiertes Fidelity-Protokoll eine bessere Erfassung psychosozialer und spiritueller Aspekte [33].

3.4.2. Verbesserung der Kommunikation und technische Barrieren bei elektronischen Systemen

Qualitative Studien aus Deutschland und der internationalen Forschung identifizieren sowohl Chancen als auch Hindernisse elektronischer Systeme. Suslow et al. (2023) und Busse et al. (2021) beschreiben eine verbesserte Teamkommunikation und Transparenz durch elektronische Systeme, verweisen jedoch zugleich auf technische Barrieren, Schnittstellenprobleme und Schulungsaufwand [34, 35]. Radionova et al. (2020) heben die Vorteile patient-reported-outcome-basierter Systeme zur Früherkennung von Versorgungsbedarfen hervor, weisen aber auf den erhöhten Dokumentationsaufwand und einen potenziellen Verlust direkter persönlicher Kontaktzeit hin [36]. Natuhwera et al. (2021) zeigen für papierbasierte Systeme Defizite durch unvollständige und inkonsistente Einträge sowie erschwerte Kommunikation [37].

3.4.3. Aufwand und Sicherheitsverlust durch defizitäre Struktur bei individuellen und spirituellen Inhalten

Hynnekleiv et al. (2024, 2025) zeigen in zwei aufeinander aufbauenden qualitativen Inhaltsanalysen, dass spirituelle und individualisierte Versorgungsaspekte überwiegend indirekt oder in Freitext dokumentiert werden. In strukturierten Pflegeplänen (Nursing Care Plans - NCPs) finden sie sich kaum wieder, in Freitext-Notizen hingegen werden vier Dimensionen sichtbar: Linderung von Lebensschmerz und Verlust, Unterstützung des Glaubens, Einbezug von Familie und Freund:innen sowie Erhalt von Normalität und Freude [38, 39]. Sichtbar zu machen, was schwer kategorisierbar ist, erfordert nach Hynnekleiv et al. persönliche Reife, Mut und kommunikative Kompetenz – und bleibt häufig dennoch teamintern unsichtbar [38, 39].

3.4.4. Unsicherheit und erschwerte Kommunikation durch unzureichende Medikationsdokumentation, insbesondere bei Sedativa

Meesters et al. (2022) und Vivat et al. (2019) identifizieren strukturelle Defizite in der Dokumentation sedierender Medikation: Indikationen und Monitoring werden häufig nicht oder nur lückenhaft erfasst; die verwendete Terminologie ist uneinheitlich und erschwert die interprofessionelle Kommunikation [40, 41]. Beide Studien fordern verpflichtende Erfassungsfelder für Indikation, Dosierung, Zielsetzung (z. B. Symptomlinderung vs. tiefe kontinuierliche Sedierung) und Re-Evaluation sowie eine multiprofessionelle Entscheidungsdokumentation.

3.4.5. Mehraufwand und Unsicherheit durch schwer nachvollziehbare Inhalte zu Advance Care Planning (ACP)

Ma et al. (2024) zeigen, dass konkrete ACP-Inhalte (z. B. Reanimationsstatus) in der Regel vollständig dokumentiert sind, abstraktere Aspekte wie persönliche Werte, Krankheitsverständnis oder Therapiezielpräferenzen hingegen häufig nicht ausreichend erfasst werden [42]. Kuusisto et al. (2023) identifizieren Probleme durch unklare Zuständigkeiten, fragmentierte Ablagesysteme und die Verwendung von Freitextfeldern, was zu Mehraufwand und Verunsicherung führt [43]. Kuusisto et al. (2022) zeigen für Übergänge in die spezialisierte Palliativversorgung Defizite in Vollständigkeit, Verfügbarkeit und einheitlicher Terminologie der dokumentierten Information – mit Auswirkungen auf Koordination und Versorgungskontinuität [44].

4. Diskussion

4.1. Zentrale Befunde zur Reviewfrage

Die Hauptfrage dieses Scoping Reviews zielte auf eine Kartierung des internationalen Forschungsstands zu Pflegedokumentationssystemen in der Palliativversorgung und auf das Verhältnis dieser Systeme zur Arbeit von Pflegefachpersonen. Die 18 eingeschlossenen Studien zeigen ein methodisch heterogenes, inhaltlich fragmentiertes, aber thematisch klar konturierbares Forschungsfeld.

Auf die erste Unterfrage – *welche Arten von Pflegedokumentationssystemen werden beschrieben?* – ergibt sich folgende Kartierung: Die Forschungsliteratur deckt alle vier der in Abschnitt 2.1 operationalisierten Kategorien ab, jedoch ungleichgewichtig. Strukturierte Assessmentinstrumente mit Dokumentationsfunktion (Kategorie B) und Studien zu inhaltlichen Anforderungen (Kategorie D) sind am stärksten vertreten. Studien zu elektronischen Dokumentationsplattformen (Kategorie A) sind zwar präsent, untersuchen diese aber überwiegend in qualitativen Akzeptanz- und Erlebensstudien, nicht in vergleichenden Interventionsstudien. Strukturierungs- und Erinnerungshilfen (Kategorie C) sind mit nur zwei Studien (POMS-NAME, EoL Order Sets) deutlich unterrepräsentiert, obwohl gerade diese Studien starke Effekte auf Dokumentationsvollständigkeit und Handlungssicherheit zeigen.

Auf die zweite Unterfrage – *welche pflegebezogenen Aspekte werden thematisiert?* – verweist die thematische Synthese auf fünf wiederkehrende Aspekte: Handlungssicherheit, interprofessionelle Kommunikation, Dokumentationsaufwand, Sichtbarkeit individualisierter und spiritueller Versorgungsdimensionen sowie Versorgungskontinuität an Übergängen. Auffällig ist, dass arbeitsbezogene Outcomes im engeren Sinne – Arbeitszufriedenheit, Belastungserleben, Berufsverbleib – nur am Rande und meist implizit erfasst werden. Die Forschungsliteratur thematisiert Dokumentationssysteme stärker aus der Perspektive von Versorgungsqualität als aus der Perspektive der Pflegearbeit als solcher. Dies stellt eine eigenständige Forschungslücke dar.

Auf die dritte Unterfrage – *welche Empfehlungen lassen sich aus dem Forschungsstand identifizieren?* – antwortet Abschnitt 4.2 ausführlich.

4.2. Identifizierte Empfehlungen aus dem aktuellen Forschungsstand

Die in den eingeschlossenen Studien formulierten oder ableitbaren Empfehlungen lassen sich in acht thematische Domänen ordnen, die in Tabelle 3 strukturiert dargestellt sind. Die ausführliche Detail-Matrix mit Einzelempfehlungen pro Domäne findet sich in Anhang 10; Tabelle 3 zeigt die Domänen im Überblick mit Angabe der Anzahl stützender Studien und der inhaltlichen Konsistenz.

Tabelle 3 — Übersicht der identifizierten Empfehlungsdomänen

	<i>Empfehlungsdomäne</i>	<i>Zielsetzung</i>	<i>Stützende Studien (n)</i>	<i>Konsistenz</i>
1	Individuelle Erfassung und Patient:innen-selbsterfassung	Erfassung subjektiver Belastung, Stärkung der Entscheidungssicherheit, Verbesserung der Teamkommunikation	5	hoch
2	Strukturierte Assessments mit automatisierter Auswertung	Identifikation von Hochrisikopatient:innen, Versorgungs- und Ressourcenplanung	5	hoch
3	Benutzerfreundlichkeit elektronischer Systeme	Reduktion des Dokumentationsaufwands, Steigerung der Akzeptanz	4	hoch
4	Implementierung mit Schulung und Nutzendeneinbezug	Nachhaltige Implementierung, Kompetenzaufbau	6	hoch
5	Advance Care Planning (ACP)	Vollständigkeit und Konsistenz der Information, Reduktion von Doppelarbeit	3	mittel
6	Spirituelle und individualisierte Versorgung	Sichtbarmachung, Kompetenzstärkung	4	mittel
7	Medikationsdokumentation (Sedativa)	Klare Nachvollziehbarkeit, Reduktion arbeitsbezogener Unsicherheit	2	hoch
8	Freitext in strukturierter Kombination	Erfassung schwer kategorisierbarer Inhalte	3	mittel-niedrig

Tabelle 3 — Übersicht der identifizierten Empfehlungsdomänen, eigene Darstellung

In fünf der acht Domänen besteht hohe Konsistenz über mehrere Studien hinweg. Die Forderung nach Patient:innen-Selbsterfassung (Domäne 1) wird von Radionova et al. (2020), To et al. (2012), Hynnekleiv et al. (2024) und weiteren gestützt – mit dem Hinweis, dass Selbsterfassung nicht persönlichen Kontakt ersetzen darf, sondern strukturieren soll. Die Empfehlung zu strukturierten Assessments mit automatisierter Auswertung (Domäne 2) ist über Studien zu PPS, BDS, POMSNAME und Performance-Status-Erfassung konsistent gestützt. Auch die Notwendigkeit benutzerfreundlicher Systeme (Domäne 3) und nutzendenzentrierter Implementierung (Domäne 4) wird studienübergreifend formuliert.

In drei Domänen ist die Befundlage weniger eindeutig. Bei Advance Care Planning (Domäne 5) bestehen widersprüchliche Empfehlungen zwischen Verpflichtungsfeldern für klar definierte Inhalte (Reanimationsstatus, bevorzugter Versorgungsort) und Flexibilität für werte- und biografiebezogene Aspekte. Ma et al. (2024)

und Kuusisto et al. (2022, 2023) sind sich einig, dass beides nötig ist; uneinheitlich bleibt, wie die Balance konkret operationalisiert werden soll. Bei spiritueller und individualisierter Versorgung (Domäne 6) zeigt die Forschungsliteratur eine klare Forderung nach Sichtbarmachung, ohne dass konsistente Umsetzungsempfehlungen vorliegen. Hynnekleiv et al. (2024, 2025) plädieren für eine Kombination aus strukturierten Feldern und Freitext, weisen aber zugleich auf die schlechte Auswertbarkeit von Freitext hin – ein Spannungsverhältnis, das in keiner der eingeschlossenen Studien aufgelöst wird. Die Empfehlungen zu Freitext in strukturierter Kombination (Domäne 8) bleiben am ehesten ambivalent: Freitext sichert Individualisierung, untergräbt aber Auswertbarkeit und Vergleichbarkeit über die Zeit.

Mehrere für die palliativpflegerische Praxis zentrale Versorgungsdimensionen werden in den eingeschlossenen Studien gar nicht oder nur marginal adressiert. Würdeerleben als eigenständige Dokumentationsdimension wird in keiner der 18 Studien systematisch untersucht. Sinnerleben und Hoffnungslosigkeit als pflege-relevante Phänomene erscheinen, wenn überhaupt, als Untermenge spiritueller Versorgung – ohne eigenständige Erfassungslogik. Die Dokumentation der Sterbephase – ein Kernbereich palliativpflegerischer Arbeit – wird in keiner der eingeschlossenen Studien als primärer Untersuchungsgegenstand behandelt. Auch Sterbephasen finden in der untersuchten Forschungsliteratur keine substantielle Repräsentation. Dies stellt eine erhebliche Forschungslücke dar – gerade weil diese Dimensionen in der täglichen palliativpflegerischen Arbeit zentral sind und in der S3-Leitlinie Palliativmedizin als Versorgungsstandards beschrieben werden.

4.3. Spannungsfelder und ungelöste Fragen in der Forschungsliteratur

Über die kartierten Empfehlungen hinaus zeigen die Befunde vier strukturelle Spannungsfelder, die in keiner der eingeschlossenen Studien systematisch aufgelöst werden. Die ersten drei sind direkt aus der eingeschlossenen Literatur identifizierbar; das vierte wird über die Literatur hinaus als weiterführende Lesart entwickelt.

4.3.1. Strukturierung versus Individualisierung

Strukturierte Erfassungsinstrumente erhöhen Handlungssicherheit, Auswertbarkeit und interprofessionelle Verständigung (Breier et al., 2018; Dadich et al., 2023; Grudzen et al., 2019). Sie tun dies jedoch um den Preis der Standardisierung – und damit potenziell um den Preis der Sichtbarkeit individueller, biografisch verankerter Versorgungsbedarfe. Hynnekleiv et al. (2024, 2025) zeigen empirisch, dass genau das geschieht: strukturierte Pflegepläne bilden spirituelle und individualisierte Inhalte kaum ab. Dieses Spannungsfeld ist in der Palliativversorgung besonders bedeutsam, weil Individualisierung als fachlicher Anspruch gilt – aber Strukturierung als organisatorische und leistungsrechtliche Notwendigkeit besteht.

4.3.2. Selbsterfassung versus Fremderfassung

Patient-Reported Outcomes (PROs) gelten als methodischer Standard für die valide Erfassung subjektiver Belastung (Radionova et al., 2020; To et al., 2012). To et al. (2012) zeigen empirisch systematische Diskrepanzen zwischen Patient:innen- und Pflegeeinschätzungen, was die methodische Bevorzugung der Selbsterfassung stützt. In der palliativen Praxis ist Selbsterfassung jedoch häufig nicht oder nur teilweise möglich: ein erheblicher Anteil schwerkranker und sterbender Patient:innen kann Erhebungsinstrumente nicht selbst ausfüllen. Die Forschungsliteratur thematisiert Proxy-Erfassung als Notlösung, ohne eine systematische Antwort darauf zu geben, wie Selbst- und Fremderfassung in der Dokumentation transparent unterscheidbar gehalten werden können – eine Frage, die für die Validität und Interpretation der Dokumentation entscheidend ist.

4.3.3. Dokumentation als Entlastung versus Dokumentation als Belastung

Strukturierte Systeme werden in den meisten Studien als entlastend wahrgenommen – sofern sie benutzerfreundlich gestaltet sind (Busse et al., 2021; Suslow et al., 2023). Sie können jedoch auch zusätzliche Belastung erzeugen: durch erhöhten Erfassungsaufwand (Radionova et al., 2020), durch unklare Zuständigkeiten (Kuusisto et al., 2023) oder durch fehlende technische Integration (Natuhwera et al., 2021). Die Forschungsliteratur konvergiert auf die Aussage, dass Entlastung von

Systemgestaltung, Implementierungsprozess und institutioneller Einbettung abhängt – nicht von der Dokumentation an sich. Diese Erkenntnis ist relevant für die Entwicklung palliativspezifischer Module: nicht ob dokumentiert wird, sondern wie die Dokumentation in den klinischen Workflow eingebettet ist, bestimmt die Wirkung auf die pflegerische Arbeit.

4.3.4. Mehrfacherfassung versus architektonische Eindeutigkeit

Mehrere der eingeschlossenen Studien verweisen – meist indirekt – auf ein Problem, das in der bisherigen Forschungsliteratur selten explizit benannt wird: die strukturelle Mehrfacherfassung derselben Information in unterschiedlichen Feldern oder Systemen. Kuusisto et al. (2023) beschreiben fragmentierte Ablagesysteme und unklare Zuständigkeiten, die zu Mehraufwand führen. Hynnekleiv et al. (2024, 2025) zeigen, dass spirituelle und individualisierte Inhalte teils in strukturierten Pflegeplänen, teils in Freitext-Notizen, teils gar nicht dokumentiert werden – eine Verteilung, die das gleiche Phänomen aus unterschiedlichen Quellen rekonstruierbar macht, ohne dass eine eindeutige Verortung erkennbar wäre. Busse et al. (2021) und Suslow et al. (2023) verweisen auf Schnittstellenprobleme zwischen Systemen, die zu redundanten Eingaben zwingen. Natuhwera et al. (2021) belegen für papierbasierte Systeme inkonsistente Mehrfacheinträge.

Die Forschungsliteratur interpretiert dieses Phänomen überwiegend als Folge defizitärer Strukturierung – als ein durch bessere Felder, klarere Zuständigkeiten oder benutzerfreundlichere Oberflächen behebbares Problem. Die Befunde lassen sich jedoch grundsätzlicher interpretieren: Mehrfacherfassung ist nicht primär ein Disziplin- oder Strukturierungsproblem, sondern ein Architekturproblem. Sie entsteht, wenn Dokumentationssysteme historisch durch additive Felderweiterung gewachsen sind, ohne dass die Frage geklärt wird, an welchem Ort eine bestimmte Information primär gehört. Aus dieser Perspektive ist Dokumentationsvereinfachung weniger eine Frage des „weniger Schreibens“ als eine Frage der gerichteten Datenflusslogik – also der konstruktiven Festlegung, welche Information wo entsteht, wo sie weiterverarbeitet wird und wo sie aufgerufen werden kann, ohne dass sie an mehreren Orten parallel gepflegt werden müsste. Diese

architektonische Lesart wird in der eingeschlossenen Forschungsliteratur nicht systematisch entwickelt und ist ein eigenständiges Forschungsdesiderat — insbesondere für die Entwicklung palliativspezifischer Module, in denen Selbsterfassung, Verlaufsdocumentation, Phasenwechsel-Dokumentation und leistungsrechtliche Erfassung architektonisch aufeinander bezogen werden müssen.

4.4. Stärken und Limitationen dieses Scoping Reviews

Eine zentrale Stärke des Reviews ist die explizite, dreistufige Operationalisierung des Kernbegriffs Pflegedokumentationssystem (Abschnitt 2.1), die – zusammen mit dem Entscheidungsprotokoll (Anhang 2) –Transparenz der Einschlussentscheidungen herstellt. Die Triangulation quantitativer Effekt- und qualitativer Erlebensbefunde erlaubt sowohl die Sichtbarkeit messbarer Veränderungen (z. B. Zuwächse in Handlungssicherheit und Dokumentationsvollständigkeit) als auch das Erfassen jener Aspekte, die sich quantitativen Messungen entziehen (Mut zur Sichtbarmachung spiritueller Inhalte, biografische Individualisierung). Die internationale Breite der Studienherkunft ergänzt diese inhaltliche Triangulation um eine kontextuelle: deutsche, europäische, nordamerikanische, australische und subsaharische Befunde fließen in die Kartierung ein.

Mehrere Limitationen sind zu benennen. Erstens wurde das Review im Wesentlichen von einer Person durchgeführt, mit dualem Screening in den Auswahlritten, aber ohne ein vollständig unabhängiges zweites Reviewteam für Datenextraktion und Synthese. Dies kann die Heterogenität der Perspektiven in der Synthese begrenzt haben. Zweitens limitiert die methodische Heterogenität der eingeschlossenen Studien – insbesondere das Fehlen randomisiert-kontrollierter Studien – die Aussagekraft der Befunde zu Wirkungen einzelner Systeme; im Scoping-Review-Format ist dies jedoch konsistent mit dem Anspruch der Kartierung statt der Wirksamkeitsaussage. Drittens ist die Übertragbarkeit auf den deutschen stationären Palliativkontext begrenzt, da nur vier der eingeschlossenen Studien deutsche Settings untersuchen. Viertens kann die berufspraktische Vorerfahrung der Reviewerin im Palliativbereich sowohl die Validität der Einordnung erhöht (kontextuelles Verständnis) als auch die Selektion der Befunde beeinflusst haben (po-

tenzielle Konfirmationsneigung). Diese Erfahrung wurde durch das duale Screening und die transparente Operationalisierung methodisch kontrolliert, lässt sich aber nicht vollständig neutralisieren.

4.5. Implikationen für Praxis, Politik und Forschung

Für die Praxis weisen die kartierten Befunde in eine konsistente Richtung: Palliativspezifische Pflegedokumentationsmodule sollten strukturierte Assessmentinstrumente (insbesondere IPOS, PCPSS, AKPS, Palliativphase) integrieren, Patient:innen-Selbsterfassung wo möglich ermöglichen, Freitext-Optionen für individualisierte und spirituelle Inhalte vorhalten und durch nutzendenzentrierte Implementierungsprozesse begleitet werden. Die Empfehlungen zur strukturierten Medikationsdokumentation (insbesondere für Sedativa) sind eindeutig und sollten in palliativspezifische Module verbindlich aufgenommen werden.

Für die Gesundheitspolitik und Systementwicklung legen die Befunde nahe, dass die Entwicklung palliativspezifischer Dokumentationsmodule nicht IT-getrieben, sondern partizipativ erfolgen muss. Meindl et al. (2025) und Ronan et al. (2025) zeigen, dass Pflegefachpersonen, andere Berufsgruppen und Patient:innen bislang nur unzureichend in Gestaltungs- und Evaluationsprozesse eingebunden werden [19, 20]. Die Folge ist eingeschränkte Akzeptanz und Praxistauglichkeit. Co-Creation-Ansätze – wie sie etwa im PALLADiUM-Projekt systematisch entwickelt werden – sind für die nachhaltige Implementierung essentiell [45].

Für die Forschung bestehen klar konturierte Desiderate: Erstens fehlen randomisiert-kontrollierte oder kontrollierte Interventionsstudien zur Wirkung spezifischer palliativer Dokumentationssysteme auf arbeitsbezogene Outcomes von Pflegefachpersonen. Zweitens sind die in Abschnitt 4.2 identifizierten thematischen Leerstellen – Würdeerleben, Sinnerleben, Sterbephasen-Dokumentation, Angehörigenbegleitung – als eigenständige Forschungsgegenstände zu adressieren. Drittens ist die Frage, wie strukturierte und narrative Dokumentation in einem System sinnvoll integriert werden können – ohne dass eines das andere verdrängt –, eine offene methodische und designwissenschaftliche Frage. Viertens fehlen

Studien, die explizit die Schnittstelle zwischen Dokumentationssystem, leistungsrechtlicher Refinanzierung (PPR 2.0, OPS-Komplexpauschalen) und pflegefachlicher Steuerung in den Blick nehmen – ein Thema von hoher Relevanz für die deutsche Versorgungspraxis. Fünftens ist die perspektivische Integration KI-gestützter Funktionen (etwa zur Früherkennung von Delir oder zur Symptomverlaufsprädiktion) ein Entwicklungsfeld, das in der vorhandenen Forschungsliteratur erst beginnt sichtbar zu werden. Sechstens fehlen Studien, die Pflegedokumentation in der Palliativversorgung als Architekturproblem untersuchen – also als Frage gerichteter Datenflusslogik zwischen Selbsterfassung, Verlaufsdokumentation, Phasenwechsel und leistungsrechtlicher Erfassung. Workflow-Analysen, Datenfluss-Mappings und vergleichende Untersuchungen von Systemen mit unterschiedlicher Architektur sind ein eigenständiges Forschungsdesiderat.

4.6. Perspektiven: Vom Dokumentationssystem zum wissensintegrierenden System

Die kartierten Befunde verweisen über ihren unmittelbaren Aussagebereich hinaus auf eine konzeptuelle Weiterentwicklung pflegerischer Dokumentationssysteme. Meindl et al. (2025) formulieren dies als Anspruch der Wissensintegration: Es genüge nicht, Daten strukturiert zu erfassen und Informationen zu integrieren – ein Dokumentationssystem müsse darüber hinaus Kontext, Erfahrungswissen und interprofessionelle Interpretation abbilden. Ein dokumentierter Symptom-Score wie „Appetitlosigkeit = 3“ ist zunächst eine numerische Information; klinisch relevant wird er erst durch die pflegefachliche Einordnung in den Versorgungsverlauf und in das interprofessionelle Gespräch. Diese Einordnung ist in den heute gebräuchlichen Dokumentationssystemen kaum systematisch abbildbar – sie passiert mündlich in Übergaben oder bleibt implizit.

Aus den eingeschlossenen Studien lassen sich perspektivische Anwendungsszenarien ableiten, die diese Wissensintegration unterstützen könnten – diese sind als Hypothesen für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu verstehen, nicht als evidenzbasierte Empfehlungen. Erstens könnte ein automatisiertes Delir-Screening, das die in Breier et al. (2018) demonstrierte Faktorenstruktur der BDS mit weiteren Routinedaten (Schlafqualität, kognitive Auffälligkeiten) kombiniert,

Risikopatient:innen frühzeitig identifizieren. Zweitens könnte die in Näppä et al. (2016) und Harrold et al. (2014) belegte prognostische Bedeutung des Performance Status systematisch mit Therapie- und Pflegeplanungsentscheidungen verknüpft werden, um die multiprofessionelle Argumentation zu stützen — etwa bei der Frage nach dem Nutzen weiterer Diagnostik oder Therapie am Lebensende, eine Frage jedoch, deren Beantwortung im interdisziplinären Team betrachtet und ärztlich vorbehaltlich verantwortet wird.

Voraussetzung für solche Weiterentwicklungen ist ein partizipativer Entwicklungsansatz. Die Analyse der eingeschlossenen Studien zeigt, dass Pflegefachpersonen bislang nur unzureichend in die Gestaltung und Evaluation von Dokumentationssystemen einbezogen werden (Busse et al., 2021; Suslow et al., 2023). Co-creative Entwicklungsansätze, wie sie etwa im PALLADiUM-Projekt erprobt werden, verbinden technologische Entwicklung mit fachpraktischer Expertise und systematischer Nutzendenbeteiligung. Die in dieser Übersicht identifizierten Themenfelder — Sichtbarmachung individualisierter und spiritueller Versorgung, Differenzierung Selbst-/Fremderfassung, Integration leistungsrechtlicher Funktionen in palliativfachliche Erfassung — markieren konkrete Handlungsfelder für solche partizipativen Entwicklungsprozesse.

5. Schlussfolgerung

Pflegedokumentationssysteme in der spezialisierten Palliativversorgung sind ein methodisch ungesättigtes, inhaltlich aber strukturierbares Forschungsfeld. Die international vorliegende Evidenz weist konsistent darauf hin, dass strukturierte Erfassungsinstrumente Handlungssicherheit und interprofessionelle Kommunikation stärken können – sofern sie benutzerfreundlich gestaltet, partizipativ implementiert und mit verbindlichen Standards verknüpft sind. Freitext-Anteile bleiben für individualisierte und spirituelle Versorgungsdimensionen unverzichtbar, schaffen aber methodische Auswertungsprobleme, die in der bisherigen Forschungsliteratur nicht gelöst sind.

Zentrale palliativpflegerische Versorgungsdimensionen – Würdeerleben, Sinnerleben, Sterbephasen-Dokumentation, Angehörigenbegleitung – sind in der vorhandenen Forschung zu Dokumentationssystemen bislang unterrepräsentiert. Dies stellt eine eigenständige Forschungslücke dar und unterstreicht den Bedarf einer partizipativen, palliativfachlich fundierten und an die Anforderungen pflegerischer Arbeit angepassten Entwicklung spezialisierter Dokumentationsmodule. Für die deutsche stationäre Palliativversorgung kommt die spezifische Anforderung hinzu, leistungsrechtliche, fachliche und arbeitsorganisatorische Funktionen der Dokumentation in einem integrierten Modul zu verbinden – ein Anspruch, der in der internationalen Forschungsliteratur bislang nicht systematisch eingelöst ist.

Literaturverzeichnis

- [1] Bausewein C, Hodiament F, Wikert J. Manual zur Einführung der klinischen Assessmentinstrumente (COMPANION-Projekt). Verfügbar unter <https://www.lmu-klinikum.de/palliativmedizin/forschung-und-lehre/forschung/abgeschlossene-projekte/companion/palliative-vitalparameter/f7088a6946172917> . Zugegriffen am 30.07.2025
- [2] Radbruch L, Payne S. Standards und Richtlinien für Hospiz- und Palliativversorgung in Europa: Teil 1. Palliativmedizin 2011; 12: 216–227. DOI: 10.1055/s-0031-1276909
- [3] Radbruch L, Payne S. Standards und Richtlinien für Hospiz- und Palliativversorgung in Europa: Teil 2. Palliativmedizin 2011; 12: 260–270. DOI: 10.1055/s-0031-1276957
- [4] Statistisches Bundesamt. Pflegekräftevorausberechnung. Verfügbar unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/pflegekraeftevorausberechnung.html?nn=208696#angebot> . Zugegriffen am 20.03.2026
- [5] Deutsche Psychotherapeutenvereinigung. DAK-Psychreport 2025: Arbeitswelt in der psychischen Krise. Verfügbar unter: <https://ptk-hessen.de/allgemein/dak-psychreport-2025-arbeitswelt-in-der-psychischen-krise/>. Zugegriffen am: 12.12.2025

- [6] Techniker Krankenkasse. Krankenstand bei Pflegekräften auf Rekordhoch. 2024. Verfügbar unter: <https://www.tk.de/presse/themen/pflege/pflegepolitik/krankenstand-bei-pflegekraeften-auf-rekordhoch-2149302>. Zugegriffen am: 12.12.2025
- [7] Ditscheid B, Meissner F, Gebel C et al. Inanspruchnahme von Palliativversorgung am Lebensende in Deutschland: zeitlicher Verlauf (2016–2019) und regionale Variabilität. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2023; 66: 432–442. DOI: 10.1007/s00103-023-03683-7
- [8] Gesell D, Hodiamont F, Bausewein C et al. Accessibility to specialist palliative care services in Germany: a geographical network analysis. BMC Health Serv Res 2023; 23: 786. DOI: 10.1186/s12913-023-09751-7
- [9] Becker W. Prozess der Pflegedokumentation und Auswirkungen der Digitalisierung. In: Kubek V, Velten S, Eierdanz F, Blaudszun-Lahm A, Hrsg. Digitalisierung in der Pflege. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2020: 119–130. DOI: 10.1007/978-3-662-61372-6_12
- [10] Kern M, Gaspar M, Hach M, Hrsg. Palliative Care. Kernkompetenzen für die Pflegepraxis : 105 Abbildungen. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag; 2023
- [11] Bundesministerium der Justiz. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). § 630f Dokumentation der Behandlung. Verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/_630f.html. Zugegriffen am: 25.03.2025
- [12] Bundesministerium der Justiz. Pflegeberufegesetz (PflBG) vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2581), zuletzt geändert durch Art. 2a des Gesetzes vom 12.12.2023 (BGBl. I Nr. 359). § 5 Ausbildungsziel. Verfügbar unter: <https://www.gesetze-im-internet.de/pflbg/>. Zugegriffen am: 25.03.2025
- [13] Burghardt E. PPR 2.0 – Anwendungsvorschriften. Stand: 04.04.2023. Verfügbar unter: https://www.dkgev.de/fileadmin/Mediapool/2_Themen/2.5_Personal_und>Weiterbildung/PPR_2.0_Anwendungsvorschriften_Stand_04.04.23.pdf. Zugegriffen am: 30.09.2025
- [14] Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF-Registernummer 128/001OL. S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung. Langversion 2.2. Leitlinienprogramm Onkologie;

2020. Verfügbar unter: https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/pdf/LL_Palliativmedizin_Langversion_2.2.pdf . Zugriffen am: 31.05.2025

- [15] Schmidt S. Expertenstandards in der Pflege - eine Gebrauchsanleitung. 5. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer; 2024
- [16] Gemeinsamer Bundesausschuss. Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Verordnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-Richtlinie, SAPV-RL). In der Fassung vom 20.12.2007, zuletzt geändert am 15.09.2022, in Kraft getreten am 24.11.2022. Verfügbar unter: https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2988/SAPV-RL_2022-09-15_iK-2022-11-24.pdf. Zugriffen am: 31.05.2025.
- [17] Fischer B. Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung. Fassung vom 18.11.2024. Verfügbar unter: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hospiz_palliativversorgung/2024-11-18_Rahmenvereinbarung_39a_Abs1_Satz_4__SGB_V_stat_Hospizversorgung_Erw.pdf. Zugriffen am: 31.05.2025
- [18] Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin. Glossar zur OPS 8-98e Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung. Berlin: DGP; 2023. Verfügbar unter: <https://www.dgpalliativmedizin.de/phocadownload/OPS%202023%20-%208-98e%20-%20Glossar%20neu%202023.pdf>. Zugriffen am: 15.05.2025
- [19] Meindl O, Peuten S, Striebel X et al. Designing knowledge-driven digitalization: novel recommendations for digitally supported multi-professional collaboration. *Frontiers in digital health* 2025; 7: 1511973. DOI: 10.3389/fdgth.2025.1511973
- [20] Ronan I, Tabirca S, Murphy D et al. Artificially intelligent nursing homes: a scoping review of palliative care interventions. *Frontiers in digital health* 2025; 7: 1484304. DOI: 10.3389/fdgth.2025.1484304

- [21] von Elm E, Schreiber G, Haupt C. Methodische Anleitung für Scoping Reviews (JBI-Methodologie). *Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes* 2019; 143: 1–7. DOI: 10.1016/j.zefq.2019.05.004
- [22] Peters MDJ, Marnie C, Tricco AC et al. Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBI Evid Synth* 2020; 18: 2119–2126. DOI: 10.11124/JBIES-20-00167
- [23] Tricco AC, Lillie E, Zarin W et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Ann Intern Med* 2018; 169: 467–473. DOI: 10.7326/M18-0850
- [24] Joanna Briggs Institute. Critical Appraisal Tools. Verfügbar unter: <https://jbi.global/critical-appraisal-tools>. Zugegriffen am: 28.09.2025.
- [25] Wye L, Lasseter G, Simmonds B et al. Electronic palliative care coordinating systems (EPaCCS) may not facilitate home deaths: A mixed methods evaluation of end of life care in two English counties. *J Res Nurs* 2016; 21: 96–107. DOI: 10.1177/1744987116628922
- [26] Mayahara M, Wilbur J, Fogg L et al. e-PainSupport: A Digital Pain Management Application for Home Hospice Care. *Am J Hosp Palliat Care* 2024; 41: 1120–1126. DOI: 10.1177/10499091231211493.
- [27] Breier JM, Meier ST, Kerr CW et al. Screening for Delirium: Development and Validation of the Buffalo Delirium Scale for Use in a Home-Based Hospice Setting. *Am J Hosp Palliat Care* 2018; 35: 794–798. DOI: 10.1177/1049909117739386
- [28] Dadich A, Gliniecka M, Cull M et al. POMSNAME: an aide-mémoire to improve the assessment and documentation of palliative care – a longitudinal project. *BMC Palliat Care* 2023; 22: 1–8. DOI: 10.1186/s12904-023-01279-1
- [29] Davis ME. Enhancing Nurses' Comfort and Capability With End-of-Life Care for Patients With Cancer. *Clin J Oncol Nurs* 2022; 26: 363–366. DOI: 10.1188/22.CJON.363-366
- [30] Harrold J, Byhoff E, Harris P et al. All Hospice Patients Are Not Equal: Development of a Visit-Based Acuity Index. *J Palliat Med* 2014; 17: 135–140. DOI: 10.1089/jpm.2013.0109

- [31] Näppä U, Lindqvist O, Rasmussen BH et al. Routine assessment of performance status during palliative chemotherapy when approaching end-of-life. *Eur J Oncol Nurs* 2016; 21: 266–271. DOI: 10.1016/j.ejon.2015.11.001
- [32] To TH, Ong WY, Rawlings D et al. The Disparity between Patient and Nurse Symptom Rating in a Hospice Population. *J Palliat Med* 2012; 15: 542–547. DOI: 10.1089/jpm.2011.0291
- [33] Grudzen CR, Schmucker AM, Shim DJ et al. Development of an Outpatient Palliative Care Protocol to Monitor Fidelity in the Emergency Medicine Palliative Care Access Trial. *J Palliat Med* 2019; 22: 66–71. DOI: 10.1089/jpm.2019.0115
- [34] Suslow A, Giehl C, Hergesell J et al. Impact of information and communication software on multiprofessional team collaboration in outpatient palliative care – a qualitative study on providers' perspectives. *BMC Palliat Care* 2023; 22: 1–8. DOI: 10.1186/s12904-023-01141-4
- [35] Busse TS, Jux C, Kernebeck S et al. Participatory Design of an Electronic Cross-Facility Health Record (ECHR) System for Pediatric Palliative Care: A Think-Aloud Study. *Children* 2021; 8: 1–18. DOI: 10.3390/children8100839
- [36] Radionova N, Becker G, Mayer-Steinacker R et al. The views of physicians and nurses on the potentials of an electronic assessment system for recognizing the needs of patients in palliative care. *BMC Palliat Care* 2020; 19: 1–9. DOI: 10.1186/s12904-020-00554-9
- [37] Natuhwera G, Rabwoni M, Ellis P et al. Clinicians' and nurses' documentation practices in palliative and hospice care. *Int J Palliat Nurs* 2021; 27: 227–234. DOI: 10.12968/ijpn.2021.27.5.227
- [38] Hynnekleiv II, Giske T, Heggdal K. Traces of spiritual care in nursing records: A qualitative study of cancer care. *Scand J Caring Sci* 2024; 38: 924–935. DOI: 10.1111/scs.13294
- [39] Hynnekleiv II, Giske T, Heggdal K. How is individualized nursing care documented in nursing records of cancer patients: A qualitative content analysis. *BMC Nurs* 2025; 24: 1–12. DOI: 10.1186/s12912-025-03230-6

- [40] Meesters S, Grüne B, Bausewein C et al. "Palliative Syringe Driver"? A Mixed-Methods Study in Different Hospital Departments on Continuous Infusions of Sedatives and/or Opioids in End-of-Life Care. *J Patient Saf* 2022; 18: e801–e809. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000918
- [41] Vivat B, Bemand-Qureshi L, Harrington J et al. Palliative care specialists in hospice and hospital/community teams predominantly use low doses of sedative medication at the end of life for patient comfort rather than sedation: Findings from focus groups and patient records for I-CAN-CARE. *Palliat Med* 2019; 33: 578–588. DOI: 10.1177/0269216319826007
- [42] Ma JE, Schlichte L, Haverfield M et al. Do goals of care documentation reflect the conversation?: Evaluating conversation-documentation accuracy. *J Am Geriatr Soc* 2024; 72: 2500–2507. DOI: 10.1111/jgs.18913
- [43] Kuusisto A, Saranto K, Korhonen P et al. Social and healthcare professionals' experiences of end-of-life care planning and documentation in palliative care. *Nurs Open* 2023; 10: 6445–6454. DOI: 10.1002/nop2.1894
- [44] Kuusisto A, Saranto K, Korhonen P et al. Quality of information transferred to palliative care. *J Clin Nurs* 2022; 32: 3421–3433. DOI: 10.1111/jocn.16453
- [45] Grimminger S, Heckel M, Markgraf M et al. Palliative care as a digital working world (PALLADiUM)-a mixed-method research protocol. *BMC Palliat Care* 2023; 22: 102

Anhangsverzeichnis

Anhang 1 PRISMA-ScR Checkliste	Seite 30
Anhang 2 Protokoll der Einschlussbegründung aller 18 eingeschlossenen Studien	Seite 33
Anhang 3 Vollständige Suchstrategie nach Datenbank	Seite 38
Anhang 4 PRISMA-ScR-Flowchart	Seite 44
Anhang 5 JBI-Qualitätsbewertung als kontextuelle Information nach quantitativem und qualitativem Design sortiert	Seite 45
Anhang 6 Inhaltlich ausgeschlossene Studien	Seite 47
Anhang 7 Studiencharakteristika und Kernbefund alphabetisch sortiert	Seite 48
Anhang 8 Verteilung der Studiendesigns	Seite 52
Anhang 9 Kreisdiagramm der Ergebnisse der kritischen Bewertung gemäß JBI	Seite 53
Anhang 10 Detail-Matrix der identifizierten Empfehlungsdomänen	Seite 54

Anhang 1 PRISMA-ScR Checkliste

	<i>Section (english)</i>	<i>Item (english)</i>	<i>Erfüllung in diesem Review (deutsch)</i>
1	Title	Identify as scoping review	Titel enthält explizit „Scoping Review“
2	Structured summary	Background, objectives, eligibility, sources, charting, results, conclusions	Strukturiertes Abstract mit allen geforderten Elementen (siehe Abstract)
3	Rationale	Description of rationale for review in context of what is already known	Abschnitt 1.1–1.3: rechtlich-fachliche Rahmung, Forschungslücke, Begründung der Scoping-Review-Wahl

	<i>Section (english)</i>	<i>Item (english)</i>	<i>Erfüllung in diesem Review (deutsch)</i>
4	Objectives	Explicit statement of questions and objectives, key elements (PCC)	Abschnitt 2.2: Hauptfrage, drei Sub-Fragen, PCC-Schema tabellarisch ausgewiesen
5	Protocol and registration	Indicate existence of protocol, where accessed	Kein registriertes Protokoll vorab (PROSPERO-Recherche dokumentiert, Abschnitt 2.3). Begrenzung in Limitationen (Abschnitt 4.4) ausgewiesen
6	Eligibility criteria	Characteristics of sources, years considered, language, rationale	Abschnitt 2.1 (konzeptuelle Operationalisierung, Kategorien A–D) und 2.3 (Publikationszeitraum 2011–2025, Begründung über EAPC-White Paper 2011; keine Sprachbeschränkung dokumentiert — Englisch und Deutsch im Volltext gelesen)
7	Information sources	All sources searched + date	PubMed®, CINAHL®, Cochrane Library®; finale Recherche 17. Juli 2025 (Abschnitt 2.3)
8	Search	Full electronic search strategy for at least one database	Vollständige Suchstrategien für alle drei Datenbanken in Anhang 3
9	Selection of sources of evidence	Process for selecting sources (screening, eligibility)	Abschnitt 2.4: Rayyan®-gestütztes Vier-Augen-Screening, Volltextprüfung durch Erstautorin, DeepL-Unterstützung im ersten Durchgang, Originalsprache im zweiten Durchgang
10	Data charting process	Charting form, calibration, data charted independently / duplicate	Abschnitt 2.5: vorab strukturiertes Extraktionsraster (Autor:in, Jahr, Land, Design, Population, Setting, Untersuchungsgegenstand, Kategorie A–D, Befunde, Empfehlungen). Datenextraktion

	<i>Section (english)</i>	<i>Item (english)</i>	<i>Erfüllung in diesem Review (deutsch)</i>
			durch Erstautorin (Limitation in 4.4 ausgewiesen)
11	Data items	List and define all variables for which data were sought	Abschnitt 2.5; vollständige Studiencharakteristika in Anhang 7
12	Critical appraisal of individual sources of evidence (<i>optional in Scoping Reviews</i>)	Method and how used in synthesis	JBİ-Bewertung (Anhang 5) als kontextuelle Information; nicht als Einschluss- oder Synthesekriterium verwendet (Abschnitt 2.4, explizit ausgewiesen nach Peters et al. 2020)
13	Synthesis of results	Methods of handling and summarizing data	Abschnitt 2.5: deskriptiv-kartierende Synthese nach Peters et al. 2020, induktiv-thematische Clusterung (fünf Cluster, Abschnitt 3.4), keine quantitative Aggregation
14	Selection of sources of evidence	Numbers screened, assessed for eligibility, included; reasons for exclusion at each stage	Abschnitt 3.1 und PRISMA-Flowchart (Anhang 4); Ausschlussgründe im Volltext-Screening in Anhang 6
15	Characteristics of sources of evidence	Characteristics + citations	Tabelle 1 (Abschnitt 3.2 in komprimierter Form), Anhang 7 (vollständig)
16	Critical appraisal within sources of evidence	Present critical appraisal if conducted	Anhang 5 (JBİ-Bewertung), Verteilungsgrafik in Anhang 9
17	Results of individual sources of evidence	Relevant data per source	Abschnitt 3.4 (thematische Cluster mit studienspezifischer Zuordnung), Anhang 7 (Kernbefunde je Studie)
18	Synthesis of results	Summary that relates back to review	Abschnitt 4.1 (Befunde im Licht der Reviewfrage), Abschnitt 4.2 (kartierte

	<i>Section (english)</i>	<i>Item (english)</i>	<i>Erfüllung in diesem Review (deutsch)</i>
		questions and objectives	Empfehlungen mit Konsistenzbewertung), Abschnitt 4.3 (Spannungsfelder)
19	Summary of evidence	Summarize main results including the strength of evidence	Abschnitt 4.1 und 4.2; im Scoping-Review-Format als Konsistenzbewertung der Empfehlungsdomänen (hoch / mittel / niedrig)
20	Limitations	Discuss limitations of the scoping review process	Abschnitt 4.4: Einzelne Reviewerin in Datenextraktion und Synthese; methodische Heterogenität; eingeschränkte Übertragbarkeit auf deutschen Kontext; potenzielle Konfirmationsneigung durch berufspraktische Vorerfahrung
21	Conclusions	General interpretation of results, important implications	Abschnitt 5 (Schlussfolgerung) und Abschnitt 4.5 (Implikationen für Praxis, Politik, Forschung)
22	Funding	Sources of funding, role of funders	Keine externe Finanzierung. Das Review entstand im Rahmen des Masterstudiums International Palliative Care M.Sc. an der Hochschule Bremen. Erklärung über Interessenkonflikte: keine.

Anhang 1 — PRISMA-ScR Checkliste, Darstellung nach Peters et al., 2020 [22]

Anhang 2 Protokoll der Einschlussbegründung aller 18 eingeschlossenen Studien

	<i>Studie</i>	<i>Kategorie</i>	<i>Einschluss begründet durch</i>	<i>Kritisch reflektiert</i>
1	Breier et al. (2018), USA — BDS	B	(a) Buffalo Delirium Scale wird als Instrument der Routine-Erfassung im Versorgungsverlauf untersucht (817 Patient:innen, 4.992 Assessments), nicht in ei-	Dokumentationsfunktion wird in der Studie eher implizit als explizit thematisiert; pflegerische Outcomes (Handlungssi-

Studie	Kategorie	Einschluss begründet durch	Kritisch reflektiert	
		<p>ner einmaligen Studiensituation. (b) Versorgungssteuerungsfunktion: Differenzierung zwischen Delir und Demenz als Grundlage klinischer Entscheidungen. (c) Strukturierte Erfassung schafft Voraussetzung für perspektivische KI-gestützte Früherkennung im Dokumentationssystem.</p>	<p>cherheit) nicht direkt gemessen. → Befund wird in der Synthese als „indirekter Bezug zur pflegerischen Dokumentationsarbeit“ markiert.</p>	
2	Busse et al. (2021), DEU — ECHR (pädiatrisch)	A	<p>Untersuchungsgegenstand ist die sektorenübergreifende elektronische Patientenakte als Dokumentationsplattform. Lebenserfassung von 20 pflegerischen und ärztlichen Fachpersonen. Verlaufsdokumentation und interprofessionelle Kommunikation explizit thematisiert.</p>	<p>Pädiatrisches Setting; Übertragbarkeit auf erwachsene Palliativversorgung begrenzt. Wird in der Synthese als kontextueller Befund kenntlich gemacht.</p>
3	Dadich et al. (2023), AUS — POMS-NAME	C	<p>Aide-Mémoire als Strukturierungshilfe zur Dokumentation. Signifikante Verbesserung der Dokumentationsvollständigkeit in neun Domänen ($p < 0,001$), Langzeiteffekt über 50 Monate. Direkter Bezug auf Dokumentationsfunktion und pflegerische Arbeit.</p>	<p>Ein Zentrum, kleine Stichprobe ($n = 13$).</p>
4	Davis et al. (2022), USA —	C	<p>Strukturierungshilfe (Order Sets) plus Schulung. Direkter Bezug auf pflegerische Outcomes</p>	<p>Methodische Schwächen: Selbst-Dokumentation</p>

	<i>Studie</i>	<i>Kate- gorie</i>	<i>Einschluss begründet durch</i>	<i>Kritisch reflektiert</i>
	EoL Or- der Sets		(Kompetenzempfinden, Kom- fort), Quantifizierung der Ef- fekte (Score-Anstieg signifikant).	tion, keine Kontroll- gruppe. JBI 60 % („ausrei- chend“).
5	Grudzen et al. (2019), USA — Fi- delity- Protokoll	B, D	Standardisiertes Fidelity-Proto- koll integriert mehrere Assess- mentinstrumente in die Routi- nedokumentation. Versor- gungssteuerung und Dokumen- tationsqualität explizit themati- siert. Empfehlungen zur Erfas- sung psychosozialer und spiritu- eller Aspekte.	Fallserie ohne Kontroll- gruppe; rein deskriptiv.
6	Harrold et al. (2014), USA — PPS in Routine- doku- menta- tion	B, D	Dokumentierter Performance Status (PPS) wird als Prädiktor für Versorgungsaufwand unter- sucht. Direkte Versorgungssteu- erungs- und Ressourcenpla- nungsfunktion (Visit Based A- cuity Index). Sehr großes Multi- zentrum-Sample.	Retrospektive Routineda- ten; pflegerische Arbeits- perspektive nur indirekt enthalten.
7	Hynne- kleiv et al. (2024), NOR — Doku- menta- tion spiri- tueller Versor- gung	A, D	Qualitative Inhaltsanalyse von Pflegedokumentation zu spiritu- eller Versorgung. Direkte Unter- suchung der Dokumentations- funktion: Was wird sichtbar ge- macht, was bleibt unsichtbar? Vier Dimensionen identifiziert.	Reflexivität in der Studie kurz; Übertragbarkeit kontextspezifisch.

	<i>Studie</i>	<i>Kate- gorie</i>	<i>Einschluss begründet durch</i>	<i>Kritisch reflektiert</i>
8	Hynne- kleiv et al. (2025), NOR — NCPs und Freitext	A, D	Qualitative Inhaltsanalyse von > 700 Pflegeplänen und 707 Freitext-Notizen. Direkter Vergleich strukturierte Dokumentation vs. Freitext. Pflegearbeitsperspektive zentral.	Reflexivität kurz; gleiches Setting wie Vorgängerstudie.
9	Kuusisto et al. (2022), FIN — In- forma- tions- überga- ben	A, D	Interviews mit 33 Fachpersonen zu Informationsübergängen in die spezialisierte Palliativversorgung. Direkte Thematisierung der Dokumentation als Schnittstelle: Vollständigkeit, Verfügbarkeit, Terminologie. Empfehlungen für Standards.	Theoretische Verortung in der Studie unklar.
10	Kuusisto et al. (2023), FIN — ACP-Do- kumenta- tion	A, D	Interviews zur Dokumentation von Advance Care Planning. Direkte Thematisierung pflegerischer Arbeitsbelastung durch unklare Zuständigkeiten und fragmentierte Ablagesysteme.	Reflexivität kurz.
11	Ma et al. (2024), USA — ACP-In- halte	D	Querschnittsvergleich Interview- vs. Dokumentationsinhalte zu ACP. Identifiziert systematische Dokumentationslücken bei werte- und biografiebezogenen Inhalten.	Zwei Zentren, kleine Stichprobe; keine inferenzstatistische Testung; Repräsentativität begrenzt (JBI 66 %).
12	Meesters et al. (2022), DEU —	A, D	Mixed-Methods-Studie zu Erfassung sedierender Medikation in der Dokumentation. Direkte Un-	Triangulation als Stärke.

	<i>Studie</i>	<i>Kate- gorie</i>	<i>Einschluss begründet durch</i>	<i>Kritisch reflektiert</i>
	Sedativa- Doku- menta- tion		tersuchung der Dokumentati- onsfunktion: Indikation, Moni- toring, Terminologie. Empfeh- lungen zur strukturierten Erfas- sung.	
13	Näppä et al. (2016), SWE — Perfor- mance Status / Versor- gungs- kosten	B	Fall-Kontroll-Studie zu Perfor- mance Status, Überleben und Versorgungskosten. Versor- gungssteuerungs- und Refinan- zierungsfunktion direkt adres- siert.	Kleine Fallzahl; standardi- sierte Erhebung als Stärke.
14	Natuh- wera et al. (2021), UGA — papierba- siertes System	A	Mixed-Methods-Vergleich zu papierbasierter Dokumentation in Palliativversorgung. Direkte Thematisierung der Dokumen- tationsfunktion und ihrer Defi- zite (Unvollständigkeit, Inkonsis- tenz).	Sehr kleine Stichprobe; Präzisionsmaße fehlen (JBI 66 %). Kontext (Uganda) bereichert in- ternationale Perspektive, Übertragbarkeit auf deutschen Kontext be- grenzt.
15	Radi- onova et al. (2020), DEU — PRO-Sys- teme	B	Qualitative Studie zu Patient-Re- ported-Outcome-Systemen als integraler Bestandteil pflegeri- scher Dokumentation. Themati- siert sowohl Nutzen (Früherken- nung) als auch Aufwand (Belas- tung).	Reflexivität in der Studie unzureichend (JBI 78 %).

	<i>Studie</i>	<i>Kate- gorie</i>	<i>Einschluss begründet durch</i>	<i>Kritisch reflektiert</i>
16	Suslow et al. (2023), DEU — ISPC	A	Qualitative Studie zum Informationssystem Palliative Care (ISPC) bei Anbietern ambulanter Palliativversorgung in Deutschland. Direkte Thematisierung der Dokumentationsfunktion und Kommunikation.	Reflexivität kurz; ambulanter Kontext, Übertragbarkeit auf stationäre Settings begrenzt.
17	To et al. (2012), AUS — Symptom-Selbst-/Fremderfassung	B	Validierte Skala zur Symptomerfassung in der Routinedokumentation. Direkter empirischer Befund zur Diskrepanz Selbst-/Fremderfassung — methodisch zentral für die Spannungsfeld-Diskussion (Abschnitt 4.3).	Ein Standort, kleine Stichprobe, keine Adjustierung.
18	Vivat et al. (2019), GBR — Sedativa-Erfassung	A, D	Mixed-Methods-Studie zur Erfassung von Sedativa in palliativer Versorgung. Klare Definitionen, hohe Response Rate, Triangulation. Direkte Empfehlungen zur Medikationsdokumentation.	Rein deskriptiv.

Anhang 2: Protokoll der Einschlussbegründung aller eingeschlossenen Studien, eigene Darstellung

Anhang 3 Vollständige Suchstrategie nach Datenbank

Datum der Literaturrecherche: 17.7.2025
<i>Datenbank CINAHL</i>
(XB („Palliative Care“ ODER „Terminal Care“ ODER „End of Life Care“ ODER „Hospice Care“ ODER „Palliative Treatment“ ODER „palliative Therapie“ ODER „Palliative Care

Datum der Literaturrecherche: 17.7.2025

Nursing“ ODER „Palliative Medicine“) ODER MH (MH „Palliative Care“ ODER MH „Palliative Care Nursing“ ODER MH „Palliative Medicine“ ODER MH „Terminal Care+“ ODER MH „Hospice Care“))

Unterergebnisse: 90774

UND

(XB („elektronische Gesundheitsakte“ ODER „Gesundheitsdokumentation“ ODER „Pflegerdokumentation“ ODER „Pflegerdokumentation“ ODER „Patientendokumentation“ ODER „klinische Dokumentation“ ODER „medizinische Dokumentation“ ODER „elektronische medizinische Dokumentation“ ODER „digitale Dokumentation“ ODER „E-Dokumentation“ ODER „computergestützte Patientenakten“ ODER „Patientenakten“ ODER „Krankenakten“ ODER „klinische Akten“ ODER „Gesundheitsakten“ ODER „Klinische Notizen“ ODER „Aktenführung“ ODER „Fortschrittsberichte“ ODER „Daten elektronischer Gesundheitsakten“ ODER „EMR“) ODER MH (MH „Elektronische Gesundheitsakten+“ ODER MH „Dokumentation+“))

Erste Ergebnisse: 267132

UND

(XB (Krankenschwester ODER „Registrierte Krankenschwester“ ODER „Krankenpfleger“ ODER „Krankenpfleger mit erweiterter Praxis“ ODER „Klinische Fachkrankenschwester“ ODER „Krankenschwester-Fallmanagerin“ ODER „Hospizkrankenschwester“ ODER „Palliative Care Nurse“) ODER MH (MH „Hospice Nurses“ ODER MH „Palliative Care Nurses“ ODER MH „Registered Nurses“ ODER MH „Nurse Practitioners“ ODER MH „Advanced Practice Nurse“ ODER MH „Clinical Nurse Specialists“ ODER MH „Nurse Case Managers“ ODER MH „Case Manager“ ODER MH „Patient Care Planning“))

Erste Ergebnisse: 405974

Kombinierte Suchanfragen

Endgültige Ergebnisse: 724

Datenbank Cochrane Library

Suchbegriff: NURSE DOCU PC

Ausführungsdatum: (18.07.2025 03:39:27) GMT+1 17/725 21:39

Kommentar:

ID Suche Treffer

Datum der Literaturrecherche: 17.7.2025

#1 „elektronische Gesundheitsakte“ ODER „Gesundheitsdokumentation“ ODER „Pflegedokumentation“ ODER „Pflegedokumentation“ ODER „Patientendokumentation“ ODER „klinische Dokumentation“ ODER „medizinische Dokumentation“ ODER „elektronische medizinische Dokumentation“ ODER „digitale Dokumentation“ ODER „E-Dokumentation“ ODER „computergestützte Patientenakten“ ODER „Patientenakten“ ODER „Krankenakten“ ODER „klinische Akten“ ODER „Gesundheitsakten“ ODER „Klinische Notizen“ ODER „Aufzeichnungen“ ODER „Verlaufsnotizen“ ODER „Daten elektronischer Gesundheitsakten“ ODER „EMR“ 17166

#2 „Palliativpflege“ ODER „Sterbebegleitung“ ODER „Sterbebegleitung“ ODER „Hospizpflege“ ODER „palliative Behandlung“ ODER „palliative Therapie“ ODER „Palliativpflege“ ODER „Palliativmedizin“ 10132

#3 MeSH-Deskriptor: [Hospizpflege] nur dieser Begriff 179

#4 MeSH-Deskriptor: [Terminal Care] nur dieser Begriff 560

Nr. 5 MeSH-Deskriptor: [Palliative Care] nur dieser Begriff 2638

Nr. Nr. 2 ODER Nr. 3 ODER Nr. 4 ODER Nr. 5 10132

#7 Krankenschwester ODER (staatlich geprüfte Krankenschwester) ODER (Krankenpfleger) ODER (Krankenpfleger mit erweiterter Praxis) ODER (klinischer Fachpfleger) ODER (Krankenpfleger-Fallmanager) ODER (Hospizpfleger) ODER (Palliativpfleger) 28284

Nr. 8 MeSH-Deskriptor: [Pflegepersonal] nur dieser Begriff 285

Nr. MeSH-Deskriptor: [Pflegepersonal in leitender Funktion] nur dieser Begriff 46

Nr. 10 MeSH-Deskriptor: [Krankenpflege] alle Bäume explodieren lassen 4405

#11 MeSH-Deskriptor: [Krankenpflege, Praktisch] alle Bäume explodieren lassen 13

#12 Nr. 7 ODER Nr. 8 ODER Nr. 9 ODER Nr. 10 31210

#13 Nr. 1 UND Nr. 6 UND Nr. 12

Ergebnisse: 111 (35 systematische Übersichtsarbeiten wurden nicht berücksichtigt)

Endergebnisse: 76

Datenbank PubMed

Verlauf und Suchdetails 17.7.

Nr. 15

Datum der Literaturrecherche: 17.7.2025

Suche: (((((Krankenschwester[Titel/Zusammenfassung] ODER „Registrierte Krankenschwester“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Krankenpfleger“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Krankenschwester mit erweiterter Praxis“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Klinische Fachkrankenschwester“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Krankenpfleger/in als Fallmanager/in“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Hospizpfleger/in“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Palliativpfleger/in“[Titel/Zusammenfassung]) ODER („Krankenpfleger/innen“[MeSH-Begriffe])) („elektronische Gesundheitsakte“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Gesundheitsdokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Pflegedokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Pflegedokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Patientendokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „klinische Dokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „medizinische Dokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „elektronische medizinische Dokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „digitale Dokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „elektronische Dokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „computergestützte Patientenakten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Patientenakten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „medizinische Akten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „klinische Akten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Gesundheitsakten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „klinische Notizen“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Aufzeichnungen führen“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Verlaufsnotizen“[Titel/Zusammenfassung] ODER „elektronische Gesundheitsdaten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „EMR“[Titel/Zusammenfassung])) UND (((„Palliativmedizin“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Sterbebegleitung“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Sterbebegleitung“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Hospizpflege“ [Titel/Zusammenfassung] ODER „Palliativbehandlung“ [Titel/Zusammenfassung] ODER „Palliativtherapie“ [Titel/Zusammenfassung] ODER „Palliativpflege“ [Titel/Zusammenfassung] ODER „Palliative Medicine“[Titel/Zusammenfassung]) ODER (Palliative Care[MeSH-Begriffe])) ODER (Hospice and Palliative Care Nursing[MeSH-Begriffe])) ODER (Medicine, Palliative[MeSH-Begriffe])) UND ((Nurse[Titel/Zusammenfassung] ODER „Registered Nurse“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Nurse Practitioners“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Advanced Practice Nurse“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Clinical nurse specialist“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Krankenpfleger/in als Fallmanager/in“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Hospizkrankenschwester/in“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Palliativkrankenschwester/in“[Titel/Zusammenfassung]) ODER („Krankenpfleger/innen“[MeSH-Begriffe]))

Datum der Literaturrecherche: 17.7.2025

Endergebnisse: 81 16:58:08

#14

Suche: (Krankenschwester[Titel/Zusammenfassung] ODER „Registrierte Krankenschwester“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Krankenpfleger“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Krankenpfleger mit erweiterter Praxis“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Klinische Fachkrankenschwester“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Krankenpfleger/in als Fallmanager/in“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Hospizpfleger/in“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Palliativpfleger/in“[Titel/Zusammenfassung]) ODER („Krankenpfleger/innen“[MeSH-Begriffe])

225.723 16:57:05

#3

Suche: (((„Palliative Care“[Titel/Zusammenfassung] ODER „terminal Care“[Titel/Zusammenfassung] ODER „end of life care“[Titel/Zusammenfassung] ODER „hospice care“[Titel/Zusammenfassung] ODER „palliative treatment“[Titel/Zusammenfassung] ODER „palliative therapy“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Palliative Care Nursing“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Palliative Medicine“[Titel/Zusammenfassung]) ODER (palliative care[MeSH-Begriffe])) ODER (hospice and palliative care nursing[MeSH-Begriffe])) ODER (medicine, palliative[MeSH-Begriffe])

105.179 11:13:49

#2

Suche: „elektronische Gesundheitsakte“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Gesundheitsdokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Pflegedokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Pflegetextdokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Patientendokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „klinische Dokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „medizinische Dokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „elektronische medizinische Dokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „digitale Dokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „E-Dokumentation“[Titel/Zusammenfassung] ODER „computergestützte Patientenakten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Patientenakten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „medizinische Akten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „klinische Akten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Gesundheitsakten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Klinische Notizen“[Titel/Zusammenfassung]

Datum der Literaturrecherche: 17.7.2025		
menfassung] ODER „Aktenführung“[Titel/Zusammenfassung] ODER „Verlaufsnotizen“[Titel/Zusammenfassung] ODER „elektronische Gesundheitsakten“[Titel/Zusammenfassung] ODER „EMR“[Titel/Zusammenfassung	222.214	11:10:01

Anhang 3: Bei der Suche verwendete Suchzeichenfolge (eigene Darstellung)

Anhang 4 PRISMA-ScR-Flowchart

Anhang 4 Prisma-ScR-Flowchart nach Rayan

Studien in das Scoping Review eingeschlossen (n = 18)

Kategorienzuordnung:

- Kategorie A (Dokumentationsplattformen): n = 8
- Kategorie B (Assessments mit Dok.-Funktion): n = 7
- Kategorie C (Strukturierungshilfen): n = 2
- Kategorie D (Inhaltliche Anforderungen): n = 11

Anhang 5 JBI-Qualitätsbewertung als kontextuelle Information nach quantitativem und qualitativem Design sortiert

<i>Autor, Jahr</i>	<i>Design</i>	<i>JBI (%)</i>	<i>Wichtigste Stärken</i>	<i>Wichtigste Schwächen</i>	<i>Klassifizierung</i>
<i>Breier et al., 2018</i>	Quasi-experimentell	89	Große Stichprobe	Keine Kontrollgruppe, keine Anpassung	<i>Gut</i>
<i>Dadich et al., 2023</i>	Quasi-experimentell	89	Langzeitintervention	Ein Zentrum, kleine Stichprobengröße,	<i>Gut</i>
<i>Davis et al., 2022</i>	Quasi-experimentell	60	Interventionsstudie	Kein Vorher-Nachher-Vergleich, Selbstdokumentation	<i>Ausreichend</i>
<i>Grudzen et al., 2019</i>	Fallserie	80	Standardisiertes Fidelity-Protokoll	Unvollständige Datensätze, rein beschreibend	<i>Gut</i>
<i>Harrold et al., 2014</i>	Retrospektive Kohortenstudie	100	Große multizentrische Kohorte, hohe Datenqualität		<i>Sehr gut</i>
<i>Näppä et al., 2016</i>	Fall-Kontroll	83	Matching, standardisierte Umfrage	Geringe Anzahl von Fällen	<i>Gut</i>
<i>To et al., 2012</i>	Querschnittsstudie (analytisch)	80	Validierte Skala	Ein Standort, kleine Stichprobengröße, keine Anpassung	<i>Gut</i>
<i>Ma et al., 2024</i>	Querschnittsstudie (analytisch)	66	Standardisierter Vergleich von Interviews/Dokumentation	Keine inferenzstatistische Prüfung, geringe Repräsentativität	<i>Ausreichend</i>
<i>Meesters et al., 2022</i>	Gemischte Methoden (Kohorte)	89	Klare Definition von Exposition/Ergebnis, Triangulation	Keine multivariable Anpassung	<i>Gut</i>

<i>Autor, Jahr</i>	<i>Design</i>	<i>MBI (%)</i>	<i>Wichtigste Stärken</i>	<i>Wichtigste Schwächen</i>	<i>Klassifizierung</i>
<i>Vivat et al., 2019</i>	Gemischte Methoden (Prävalenz)	75	Klare Definitionen, hohe Rücklaufquote, Triangulation.	Rein deskriptiv	<i>Gut</i>
<i>Natuhwera et al., 2021</i>	Gemischte Methoden (Querschnitt)	66	Standardisierter Dokumentationsvergleich	Sehr kleine Stichprobengröße, fehlende Präzisionsmessungen	<i>Zufriedenstellend</i>
<i>Busse et al., 2021</i>	Qualitativ	80	Methodische Kongruenz, gute Repräsentativität	Reflexivität und Ethik nur teilweise	<i>Gut</i>
<i>Hynnekleiv et al., 2024</i>	Qualitativ (Inhaltsanalyse)	90	Methodische Kongruenz, gute Repräsentation	Reflexivität sehr kurz	<i>Sehr gut</i>
<i>Hynnekleiv et al., 2025</i>	Qualitativ (Inhaltsanalyse)	90	Methodische Kongruenz, gute Repräsentation	Reflexivität sehr kurz	<i>Sehr gut</i>
<i>Kuusisto et al., 2022</i>	Qualitativ (Interviews)	80	Methodische Kongruenz, angemessene Analyse	Theoretische Positionierung unklar	<i>Gut</i>
<i>Kuusisto et al., 2023</i>	Qualitativ (Interviews)	80	Methodische Kongruenz, angemessene Analyse	Reflexivität sehr kurz	<i>Gut</i>
<i>Radionova et al., 2020</i>	Qualitativ (Interviews)	78	Methodische Kongruenz, angemessene Analyse	Mangelnde Reflexivität	<i>Gut</i>
<i>Suslow et al., 2023</i>	Qualitativ (Interviews)	78	Methodische Kongruenz, angemessene Analyse	Reflexivität sehr kurz	<i>Gut</i>

Anhang 6 Inhaltlich ausgeschlossene Studien

Grenzfall-Reflexion: Wye et al. (2016) und Mayahara et al. (2024)

Beide Studien wurden im Volltext-Screening gesichtet und nicht in die Synthese aufgenommen. Die Begründung wird hier transparent dokumentiert, weil sie für die Konsistenz der Operationalisierung wichtig ist.

Wye et al. (2016) — E-PaCCS in zwei englischen Counties [25]. Die Studie untersucht primär den **Sterbeort** (zu Hause vs. Krankenhaus) als Endpunkt der Versorgungsplanung mittels Electronic Palliative Care Coordinating Systems. Pflegedokumentation als solche – im Sinne pflegerischer Verlaufserfassung, Kommunikation oder Versorgungssteuerung – ist nicht primärer Untersuchungsgegenstand. Die Studie passt damit nicht in die Operationalisierung (Stufe 2, Einschlusslogik): Kein Kategorie-A-Studiengegenstand im engeren Sinne, weil das E-PaCCS-System aus Sicht der Studienautor:innen nicht als pflegerisches Dokumentationssystem, sondern als versorgungssteuerndes Koordinationsinstrument konzipiert ist. Inhaltlicher Ausschluss, nicht qualitätsbezogener.

Mayahara et al. (2024) — e-Pain Support App [26]. Die Studie ist eine **technische Feasibility- und Entwicklungsstudie** zur Schmerz-App im häuslichen Hospizkontext. Untersuchungsgegenstand ist die App-Entwicklung selbst (Usability, IT-Integration), nicht der Einsatz eines bestehenden Dokumentationssystems oder seine Auswirkung auf pflegerische Arbeit. Nach der Operationalisierung (Stufe 2) erfüllt die Studie die Einschlussbedingung „Untersuchung der Dokumentationsfunktion oder Auswirkung auf pflegerische Arbeit“ nicht ausreichend. Inhaltlicher Ausschluss.

Anhang 7 Studiencharakteristika und Kernbefund alphabetisch sortiert

Autoren, Jahr	Land	Daten, Forschungsfrage	Population	Kernbotschaft
Breier et al., 2018	USA	Dokumentation Buffalo Delirium Scale-BDS	817 ambulante Palliativpatienten 4.992 Bewertungen	<i>BDS zeigt 3 Faktoren: kognitive Probleme, Stress und Schlafprobleme Gute Zuverlässigkeit; unterscheidet Delirium von Demenz; interne Konsistenz: Cronbachs α moderat bis hoch: 0,66–0,86, Delirium korrelierte am stärksten mit Stress ($r = 0,40$), Demenz am stärksten mit kognitiven Problemen ($r = 0,50$).</i>
Busse et al., 2021	DEU	Lautes Denken/Interviews zur Anwendung des institutionsübergreifenden elektronischen Dokumentationssystems (ECHR)	20 Fachkräfte aus Pflege und Medizin in der pädiatrischen Palliativversorgung)	<i>ECHR verbessert Austausch/Planung Wünsche: bessere Datenverknüpfung, Suche, Rechte, Inhalte.</i>
Dadich et al., 2023	AUS	235 Dokumenten zu einem einfachen, analogen Gedächtnisstütze-Tool (POMSNAME) mit Poster und Schlüsselanhänger, Schulung	13 Gemeindegemeinschaften/Pflegefachkräfte in der ambulanten Palliativversorgung	<i>POMSNAME erhöht die Vollständigkeit der Dokumentation in 9 Bereichen statistisch signifikant ($p < 0,001$); die Dokumentation der sozialen Situation verbesserte sich um +170,1 %, die Orientierung um +116,9 % und Übelkeit um +105,6 %, ebenso wie die kurzfristige Dokumentation in vielen anderen Bereichen mit Ausnahme der Mundgesundheit; langfristige Wirkung anhaltend</i>
Davis et al., 2022	USA	Online-Umfrage zu EoL-Auftragssätzen und Schulungen	208 Onkologiepfleger in der Sterbebegleitung	<i>EoL-Verordnungssets + Schulungen verbessern den Komfort (Punktzahl ohne Set: 51,69; SD= 6,35; Punktzahl mit Set: 54,64; SD= 6,23; $p = 0,041$) und die Kompetenz (Punktzahl ohne Set: 51,21; SD= 5,8; Punktzahl mit Set: 54,54; SD= 5,59; ($p = 0,011$))</i>

<i>Autoren, Jahr</i>	<i>Land</i>	<i>Daten, Forschungsfrage</i>	<i>Population</i>	<i>Kernbotschaft</i>
<i>Grudzen et al., 2019</i>	USA	Dokumente/Gespräche Bewertung des Bedarfs an Palliativpflege)	912 Patienten am Lebensende / 18 Kliniken, Notaufnahmen	<i>Standardisiertes Fidelity-Protokoll Dokumentation der Kerninhalte; verbesserte Messbarkeit der Prozesse; ESAS, PPS, FICA, ZBI und TRIG stellten sicher, dass Symptome, Funktionsstatus, Spiritualität und psychosozialer Stress systematisch erfasst wurden.</i>
<i>Harrold et al., 2014</i>	USA	Dokumentation zu Prädiktoren für einen höheren Behandlungsbedarf	35.232 ambulante Palliativpatienten	<i>14 Prädiktoren, die signifikant mit höheren Besuchsraten assoziiert sind (z. B. Palliative Performance Scale (PPS) ≤ 40 (1,78 Besuche/Tag, 95 % KI 1,74–1,82 p < 0,001)) → Besuch Based Acuity Index; unterstützt die Ressourcenplanung/Priorisierung in der Pflege.</i>
<i>Hynnekleiv et al., 2024</i>	NOR	Pflegedokumentation zur spirituellen Betreuung)	43 onkologische Sterbebegleitung und Palliativpflege	<i>Spirituelle Betreuung wird selten explizit dokumentiert, indirekt jedoch in vier Dimensionen: Linderung von Schmerzen und Verlust des Lebens, Unterstützung des Glaubens, Einbeziehung von Familie/Freunden und Aufrechterhaltung von Normalität und Freude.</i>
<i>Hynnekleiv et al., 2025</i>	NOR	Qualitative Inhaltsanalyse von >700 Pflegeplänen/707 Freitext-Pflegeberichten zu individualisierter Pflege/personalisierter Pflege	29 verstorbenen Krebspatienten und ihrem Pflegepersonal	<i>Pflegepläne standardisiert/diagnosebezogen; Freitext ermöglicht patientenzentrierte Individualisierung und Aspekte wie Wünsche, Werte</i>
<i>Kuusisto et al., 2022</i>	FIN	Interviews zum Übergang von Patienten in die spezielle Palliativpflege)	33 Fachkräfte aus den Bereichen Pflege, Medizin und Sozialarbeit aus 3 Krankenhäusern	<i>Qualität der Informationen während des Übergangs variiert; Defizite in Bezug auf Vollständigkeit, Verfügbarkeit, Terminologie → Bedarf an Standards, klaren Zuständigkeiten, IT-gestützten Systemen</i>
<i>Kuusisto et al., 2023</i>	FIN	Interview zu Advance Care Planing	3 Palliativfachkräfte aus Pflege, Medizin und Sozialarbeit aus 5 KH	<i>ACP/EoL-Doku wichtig, aber fragmentiert/schwer auffindbar; Empfehlung: zentraler, multiprofessioneller ACP-Bereich im EHR, klare Verantwortung, IT-gestützte Systeme</i>

<i>Autoren, Jahr</i>	<i>Land</i>	<i>Daten, Forschungsfrage</i>	<i>Population</i>	<i>Kernbotschaft</i>
<i>Ma et al., 2024</i>	USA	Dokumentation zu Therapiezielen	40 Therapiezielgespräche von Palliativfachkräften aus Pflege und Sozialarbeit vs. Routedokumentation	<i>Gespräche Pflegefachkräften/Sozialarbeiter:innen zentrale Inhalte überhaupt erst in Dokumentation eingehen; Konkretes (BV-92,5%, PV-90%) fast immer dokumentiert; Abstraktes (Ziele/Werte-38%, Verständnis der Erkrankung-33%, EoL-Plan-48%) oft unvollständig; Dokumentation bildet Gespräche nur teilweise ab.</i>
<i>Meesters et al., 2022</i>	DEU	Dokumentation und Interviews zu Siedierungssituationen	517 verstorbene Palliativpatient:innen und deren Fachkräfte (Pflege/Medizin)	<i>Infusionen; 22% Indikation fehlt/oft unklar; Gefahr Routineeinsatz; Bedarf: Standards, Schulung, klare Dok.</i>
<i>Näppä et al., 2016</i>	SWE	Dok. zum Performance Status (PS)	240 onkol. Pat. (80 mit, 160 ohne Palliative Care Performance Scale (PCPS))	<i>Performance Scale (PCPS) Schlechter PS (ECOG 3–4) war hochsignifikant mit kürzerem Überleben assoziiert (p < 0.001)); PS-Routinedoku kann Übertherapie am Lebensende vermeiden helfen.</i>
<i>Natuhwera et al., 2021</i>	URY	Dok./Interviews zu Pall.- Care Clinical Summary (PCCS)	30 Palliativfachkräfte (Pflege/Medizin)	<i>Papierbasiertes PCCS oft unvollständig/inkonsistent → Doppelarbeit/Unsicherheit bei fehlenden Einträgen; förderte Randthemen wie spirituelle Aspekte; Empfehlung: Digitalisierung, Schulung, klare Verantwortlichkeiten</i>
<i>Radionova et al., 2020</i>	DEU	Interviews zu Patient Reported Outcome (PRO)	10 Pflegep., 9 Ärzt:innen in stationärer palliativer Versorgung	<i>PRO-Systeme: Potenzial zur Bedarfserkennung, aber Bedenken bzgl. Aufwand/Validität/Benutzerfreundlichkeit; nur ergänzend einsetzen; ersetzen keine Gespräche; Schulungen/Anpassungen nötig.</i>

Autoren, Jahr	Land	Daten, Forschungsfrage	Population	Kernbotschaft
Suslow et al., 2023	DEU	Interviews zu Information System Palliative Care (ISPC)	26 ambulante Palliativfachkräfte (Pflege/Medizin/Pharmazie)	ISPC fördert Echtzeit-Kommunikation/Koordination/Transparenz Hürden: Interoperabilität, Zeitaufwand, Technik
To et al., 2012	AUS	Vergleich der Dokumentation/Selbsterfassung zur Symptomlast/ Symptom Assessment Scal- (SAS)	29 Hospizpatient:innen und deren Pflegefachkräfte	Symptom-Übereinstimmung variiert/Korrelation liegt zwischen $r = 0,35 - 0,62$: Hoch: Übelkeit ($r = 0,62, p < 0,001$), Darmfunktion ($r = 0,52, p < 0,01$) und Atmung ($r = 0,55, p < 0,01$); Niedrig: Appetit- $r = 0,12$, nicht signifikant)) Schmerzerefassungen: moderat ($r = 0,41, p < 0,05$); Pflegeschätzungen teils systematisch abweichend.
Vivat et al., 2019	UK	Fokusgruppengespräche und Dokumentation zu Sedierungssituationen	27 Fachkräfte aus leitender Pflege und Medizin; 50 Notizen zu Sedativa	Sedativa meist niedrig dosiert für Wohlbefinden; Dokumentation uneinheitlich/Indikation oft fehlend; Terminologie uneinheitlich.

Anhang 7: Studiencharakteristika und Kernbefunde der eingeschlossenen Studien alphabetisch sortiert (Eigene Darstellung)

Legende: Dok.: Dokumentation; BV: Betreuungsvollmacht; PV: Patientenverfügung; EoL: End-of-Life; KH: Krankenhaus; ECOG

Performance Status-Skala (ECOG-Skala hat 5 Items (0–4, teils mit 5 = Tod), die den allgemeinen Funktionsstatus beschreiben: 0 – voll aktiv, keine Einschränkungen., 1 – eingeschränkt bei anstrengender Aktivität, sonst aktiv.,

2 – gehfähig, fähig zu Selbstversorgung, nicht arbeitsfähig., 3 – nur begrenzte Selbstversorgung, > 50 % des Tages im Bett/Sessel., 4 – völlig pflegebedürftig, keine Selbstversorgung möglich., 5 – verstorben.

Anhang 8 Verteilung der Studiendesigns

Anhang 8: Verteilung der Studiendesigns (eigene Darstellung)

Anhang 9 Kreisdiagramm der Ergebnisse der kritischen Bewertung gemäß JBI

Anhang 9: Kreisdiagramm der kritischen Bewertung nach JBI (eigene Darstellung)

Legende: ausreichend = ausreichend; befriedigend = befriedigend; gut = gut; sehr gut = sehr gut

Anhang 10 Detail-Matrix der identifizierten Empfehlungsdomänen

Vollständige Darstellung der in den eingeschlossenen Studien formulierten oder ableitbaren Einzelempfehlungen je Domäne. Diese Detail-Matrix entlastet Tabelle 3 (Übersicht in Abschnitt 4.2) und dokumentiert die studienspezifische Stützung jedes Einzelpunkts.

Domäne 1 — Individuelle Erfassung und Patient:innen-Selbsterfassung

Zielsetzung: Erfassung subjektiver Belastungs- und Versorgungsfaktoren; Stärkung der Entscheidungssicherheit; Verbesserung der interprofessionellen Kommunikation.

Einzelempfehlung	Stützende Studie(n)
<i>Symptomratings primär durch Patient:innen, Fremderfassung nur bei Bedarf</i>	To et al., 2012; Radionova et al., 2020
<i>Integration standardisierter Symptom-Assessments (SAS, IPOS)</i>	To et al., 2012; Bausewein 2023 (kontextuell)
<i>Einsatz von Patient-Reported Outcome-Systemen als Screeninginstrumente — bei Erhalt persönlichen Kontakts</i>	Radionova et al., 2020
<i>Kombination strukturierter Felder mit narrativer Dokumentation</i>	Hynnekleiv et al., 2024, 2025; Radionova et al., 2020
<i>Erfassung pflegerelevanter Dimensionen: Linderung von Lebensschmerz, Glaubensstützung, Einbezug Familie/Freund:innen, Erhalt von Normalität und Freude</i>	Hynnekleiv et al., 2024

Domäne 2 — Strukturierte Assessments mit automatisierter Auswertung

Zielsetzung: Identifikation von Hochrisikopatient:innen; Unterstützung von Versorgungs- und Ressourcenplanung; Stärkung der Handlungssicherheit im interprofessionellen Team.

Einzelempfehlung	Stützende Studie(n)
<i>Integration routinemäßiger Performance-Status-Erfassung in die Dokumentation</i>	Näppä et al., 2016; Harrold et al., 2014
<i>Nutzung prädiktiver Scores zur Identifikation von Patient:innen mit hohem Versorgungsbedarf</i>	Harrold et al., 2014
<i>Integration strukturierter Instrumente zur Früherkennung von Delir mit automatischer Auswertung</i>	Breier et al., 2018
<i>Unterstützung durch Poster und Schlüsselanhänger nach Art des „POMSNAME“-Aide-Mémoire</i>	Dadich et al., 2023
<i>Standardisiertes Fidelity-Protokoll zur Sicherung der Erfassung psychosozialer und spiritueller Inhalte</i>	Grudzen et al., 2019

Domäne 3 — Benutzerfreundlichkeit elektronischer Dokumentationssysteme

Zielsetzung: Reduktion des Dokumentationsaufwands; Steigerung der Akzeptanz; Förderung der Anwendungssicherheit.

Einzelempfehlung	Stützende Studie(n)
<i>Klare Struktur, einfache Navigation, zuverlässige Suchfunktionen</i>	Suslow et al., 2023; Busse et al., 2021
<i>Klare Definition von Zuständigkeiten und Berechtigungen</i>	Suslow et al., 2023
<i>Intuitive Benutzeroberfläche zur Reduktion des Dokumentationsaufwands</i>	Suslow et al., 2023

Einzelempfehlung	Stützende Studie(n)
<i>Automatisierte Benachrichtigungs- und Alarmsysteme für auffällige Werte</i>	Breier et al., 2018 (perspektivisch); Grudzen et al., 2019
<i>Vordefinierte Textbausteine für wiederkehrende Inhalte</i>	Suslow et al., 2023
<i>Automatische Vorschläge für Pflegeinterventionen</i>	Davis et al., 2022

Domäne 4 — Implementierung mit Schulung und Nutzendeneinbezug

Zielsetzung: Nachhaltige Implementierung; Kompetenzaufbau; kontinuierliche Systemoptimierung.

Einzelempfehlung	Stützende Studie(n)
<i>Regelmäßige Schulungen</i>	Dadich et al., 2023; Davis et al., 2022; Suslow et al., 2023; Hynnekleiv et al., 2024; Meesters et al., 2022; Vivat et al., 2019
<i>Change Management mit benannten Ansprechpersonen</i>	Suslow et al., 2023; Kuusisto et al., 2022
<i>Kontinuierliches Nutzenfeedback für Weiterentwicklung</i>	Suslow et al., 2023

Domäne 5 — Advance Care Planning (ACP)

Zielsetzung: Sicherung vollständiger und konsistenter Information; Reduktion von Doppelarbeit; Förderung interprofessioneller Zusammenarbeit.

Einzelempfehlung	Stützende Studie(n)
<i>Zentrales, interprofessionelles ACP-Modul über Versorgungssettings hinweg</i>	Kuusisto et al., 2022

Einzelempfehlung	Stützende Studie(n)
<i>Pflichtfelder für: Behandlungsziele, Reanimationsstatus, bevorzugter Versorgungsort, Bevollmächtigte</i>	Ma et al., 2024
<i>Balance: strukturierte Pflichtfelder kombiniert mit flexiblen Freitextoptionen für Werte und Biografie</i>	Kuusisto et al., 2023
<i>Einheitliche Terminologie für alle Berufsgruppen</i>	Kuusisto et al., 2022, 2023
<i>Verbesserte Darstellung patientenbezogener Werte und Therapieziele</i>	Ma et al., 2024

Domäne 6 — Spirituelle und individualisierte Versorgung

Zielsetzung: Stärkung der Kompetenz und Sichtbarkeit spiritueller und individualisierter pflegerischer Versorgung.

Einzelempfehlung	Stützende Studie(n)
<i>Separate Kategorien oder Felder für spirituelle Versorgung</i>	Hynnekleiv et al., 2024, 2025
<i>Kombination strukturierter Felder mit narrativer Dokumentation</i>	Hynnekleiv et al., 2024, 2025
<i>Regelmäßige Reflexionssitzungen zur Aktualisierung und Kompetenzstärkung</i>	Hynnekleiv et al., 2024
<i>Checklisten, Textbausteine und Pflichtfelder für schwer kategorisierbare Themen</i>	Ma et al., 2024
<i>Fortbildung zur spirituellen Dokumentation</i>	Hynnekleiv et al., 2024, 2025; Ma et al., 2024

Domäne 7 — Medikationsdokumentation, insbesondere Sedativa

Zielsetzung: Klare Nachvollziehbarkeit; Reduktion arbeitsbezogener Unsicherheit im Umgang mit sedierender Medikation.

Einzelempfehlung	Stützende Studie(n)
<i>Pflichtfelder: Indikation, Dosis, Therapieziel (z. B. Symptomlinderung vs. tiefe kontinuierliche Sedierung), Re-Evaluation</i>	Meesters et al., 2022; Vivat et al., 2019
<i>Strukturierte, validierte Monitoringinstrumente; einheitliche, standardisierte Sprache zur Reduktion von Interpretationsspielraum</i>	Meesters et al., 2022
<i>Interprofessionelle Dokumentation der Entscheidungsfindung</i>	Vivat et al., 2019

Domäne 8 — Freitext in strukturierter Kombination

Zielsetzung: Erfassung schwer kategorisierbarer, individualisierter und biografisch verankerter Inhalte.

Einzelempfehlung	Stützende Studie(n)
<i>Freitext-Optionen für Werte, Wünsche und biografische Aspekte</i>	Hynnekleiv et al., 2025; Kuusisto et al., 2023
<i>Verknüpfung Freitext mit strukturierten Feldern zur Erhöhung der Auswertbarkeit</i>	Hynnekleiv et al., 2024, 2025
<i>Vorsicht: Freitext untergräbt Vergleichbarkeit und maschinelle Auswertung — Kompromiss erforderlich</i>	Hynnekleiv et al., 2025; Kuusisto et al., 2023 (ambivalent)

Anhang 10 Detail-Matrix der identifizierten Empfehlungsdomänen, eigene Darstellung der Domäne